

**INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO POR DEMORA O RETRASO INJUSTIFICADO EN LA SUSPENSIÓN
CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO CONDENATORIO RESPECTO DE LA SUBSISTENCIA DEL
TRABAJADOR**

INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN LA SUSPENSIÓN.

ASUNTO: APLICACIÓN DE ACTOS PROHIBIDOS POR LA CONSTITUCION POLITICA EN SU ARTICULO 22.
NEGACIÓN DE JUSTICIA Y OMISION DE DAR TRAMITE A DEMANDAS DE AMPARO NOTORIAMENTE PROCEDENTES.
DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD Y REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO.

RELACIONADO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 43/2024
AMPARO DIRECTO 74/2024
QUEJA DE AMPARO DIRECTO 186/2024
AMPARO INDIRECTO 785/2024

XALAPA, VER., A 4 DE OCTUBRE DE 2024.

C. Magistrada Norma Lucia Piña Hernández.
Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ciudad de México a 4 de Octubre de 2024.

A quien corresponda.

PRESENTE.

Quien suscribe, C. Marco Antonio González Arroyo, señalando para enviar y recibir notificaciones por vía electrónica a través del portal del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por medio de la firma electrónica FIREL al usuario GOAM780123HVZNR00 por propio derecho comparezco ante usted para expresar lo siguiente:

Con fundamento en la constitución política de los estados unidos mexicanos, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos de los que México forma parte y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación me dirijo a usted para resolver el asunto por el cual estoy en peligro de vida y aparte, tengo una suspensión por privación ilegal de mi libertad, he interpuesto incidente de incumplimiento o defecto en la suspensión y repetición del acto reclamado.

Son múltiples actos prohibidos por la Constitución y debido al paro que tiene el poder judicial en mi distrito, no han sido siquiera turnados.

De Igual forma dejo las constancias de mis recursos que no han sido turnados.

Por lo anterior, consciente de las repercusiones que pudiesen tener mis acciones, aceptando la sanción correspondiente contra mi persona en caso de ser procedente, así como las consecuencias que pudieran traer mis actos, espero puedan tomarse el tiempo que se que a ustedes también les apremia para ver la gravedad del asunto que aquí expongo. Dejo imagen con la referencia de mis expedientes donde se aprecian las ilegalidades de los juzgadores evidentes, así como enlaces a mi canal de YouTube que dan fe de las detenciones ilegales en mi contra.

Protesto lo necesario.

<https://youtu.be/sP4I9FCVPDQ?si=c5L6wSV9Somxkola>

https://youtu.be/waBj0I_npxc?si=bmsBTLKuB-V3oOUD

<https://youtu.be/1fqSFUzrAe8?si=z660YH6PBT4p1kEk>

https://youtu.be/2n8bM6E5Xxo?si=9I2P_RP4ZNia_3d7

https://1drv.ms/v/s!Amaozfg2pweAh-8DeFG_I3ujClxx4Q?e=FJzYTC

<https://1drv.ms/v/s!Amaozfg2pweAh-5ogCSAHPzmFp1LNQ?e=PsGlxU>

<https://1drv.ms/v/s!Amaozfg2pweAh-5DXeYMSpkCY5hS6Q?e=XYziu1>

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Folio: 11003727/2024

Tipo de asunto: Amparo Indirecto

Número de expediente: 43/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *veintisiete de septiembre del dos mil veinticuatro*

Hora de envío: 16:02 tiempo del centro

Observaciones:

URGENTE RECOMIENDO NO LO VAYAN A IGNORAR EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 15 Y 20 DE LA LEY DE AMPARO Y 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA.

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: DENINCUMDECINCONSTI.pdf, Tamaño: 73600 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: **Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México**

Folio: **11002397/2024**

Tipo de asunto: **Amparo Indirecto**

Número de expediente: **1494/2024**

Promovente: **Marco Antonio González Arroyo**

Fecha de envío: **veintisiete de septiembre del dos mil veinticuatro**

Hora de envío: **08:54 tiempo del centro**

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

<input type="checkbox"/>	381/2023	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Decimotavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	46/2023	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Amparo en revisión		
<input type="checkbox"/>	474/2023	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	854/2023	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	413/2023	Administrativa	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Queja		
<input type="checkbox"/>	43/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimotavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	56/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	11/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	15/2024	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Queja		
<input type="checkbox"/>	74/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Amparo Directo		
<input type="checkbox"/>	46/2024	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Queja		
<input type="checkbox"/>	186/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Queja		
<input type="checkbox"/>	785/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	1494/2024	Amparo y Juicios Federales	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	866/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		

C. JUEZA DE DISTRITO KARINA CASTILLO FLORES
 JUEZA CUARTO DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO
 Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MEXICO
 Estado de México, a 28 de septiembre de 2024.

Quien suscribe, C. Marco Antonio González Arroyo, se dirige a usted de la manera mas a tenta y respetuosa para presentar mi demanda de queja contra el proveído dictado por su fina persona de

fecha 9 de agosto de 2024 con fundamento en la constitución política de los estados unidos mexicanos la ley de amparo y demás relativos para lo cual expondré lo siguiente:

Los escritos de demanda que le fueron turnados por la SCJN efectivamente son en relación al cese como trabajador sin embargo, como se hace constar en los documentos adjuntos mi demanda fue contra el acuerdo dictado en sesión plenaria por el tribunal colegiado en materia laboral del séptimo circuito que desecha mi recurso de queja el cual dicho sea de paso es evidentemente procedente sin embargo el tribunal lo declaro infundado mediante acuerdo de 24 de abril del año en curso por tanto el trámite a seguir era mediante juicio de amparo directo, solicitud hecha a la suprema corte de justicia mediante recurso presentado el 2 de mayo como constan los documentos adjuntos. Esto fue así debido a que noté que mis demandas estaban siendo desatendidas siendo evidentemente procedentes como puede hacerse constar en constancias alojadas en el SISE, posteriormente a mi presentación del recurso, el cual hice con antelación a la publicación de la notificación de desechamiento por infundado que haría el tribunal el cual publicó su decisión el día 8 si mal no recuerdo pero al yo saber que declararían infundado mi recurso decidí presentar el recurso de amparo directo con lo cual escribí a la SCJN para comunicar que me ostentaba sabedor de la negativa de la facultad de atracción, notificación que debía hacer el tribunal laboral así como también del desechamiento de mi demanda de queja presentada la cual calificaron como infundada acción que ejercí debido a que como mencioné anteriormente las violaciones procesales en mi contra eran evidentes y el tribunal dilatava en exceso para darme la notificación y así poder ejercer mi recurso correspondiente el cual para mi era urgente por la situación en la que me encuentro.

Es por esto que la SCJN supongo que turnó a su jurisdicción y no al circuito que pertenezco pues le expuse mis argumentos en los cuales hago mención que se me estaba violentando mi derecho de justicia por los juzgadores que estaban viendo mis demandas y solicite el impedimento de un magistrado presidente del tribunal así como denuncie el incidente de dos juzgadores que vieron mis demandas estando en lo que a mi juicio la ley orgánica del poder judicial dictamina como impedidos, incidente que de igual forma hice saber al presidente del tribunal mediante recurso de reclamación e inconformidad si mal no recuerdo y por circunstancias que se presentaron en el juicio en las cuales le perdí el respeto el se indignó conmigo por mi conducta tomando en represalia la decisión de declarar cosa juzgada de manera completamente ilegal producto de la ira y orgullo herido que ocasioné con mis palabras.

Así pues es que le pido de la manera mas atenta y respetuosa provea lo conducente en este asunto que pongo a su jurisdicción evitando en lo posible turnarlo al séptimo circuito y remitirlo urgentemente a la SCJN por la gravedad y discrecionalidad que requiere eximiéndola de toda responsabilidad por el trámite indebido a mi demanda así como de la obligación que tiene para pronunciarse sobre la suspensión acción que dejo a su criterio reiterando mi palabra de no fincar responsabilidad alguna a su persona a cambio de dar traslado de manera urgente a la SCJN a través de MINTER-SCJN para hacerle de su conocimiento y que sea nuestro máximo tribunal quien dictamine y condicione mi proceder pues si lo hago yo por medio del sistema electrónico de la SCJN la dilación sería mínimo de un mes y aunque la ley me permite presentar las demandas en cualquier

tiempo por la naturaleza de los actos reclamados para mi es urgente se resuelva sobre la suspensión debido la situación en la que me encuentro.

Protesto lo necesario.

Lo siguiente lo escribí anoche y es para el conocimiento de la SCJN EXCLUSIVAMENTE. quise ser mas preciso pero me entra una sensación rara el releer mis escritos y solo pude leer dos de ellos de cualquier forma, si se toman la molestia de leer mis actuaciones comprobaban que siempre advertí, quise prevenir de todo esto y nunca busque obtener ventaja pidiendo solo lo que consideré mínimamente justo y se me trató con menosprecio, se me negó la justicia, me insultan al decir que leyeron mis demandas en su totalidad pues a mi que no sabía mucho de leyes me queda claro las injusticias y los agravios en mi contra y si los juzgadores no lo ven lo menos grave que puedo pensar es que me hayan menospreciado lo cual es discriminatorio. Como sea, pediré amparo en contra de la convocatoria de la reforma judicial alegando discriminación pues después de todas mis demandas presentadas me queda claro que soy mejor juzgador que la mayoría de los j que han visto mis casos, como ya no podré trabajar de maestro y después de como me trataron mis compañeros de trabajo y para lo que me pagaban prefiero morir de hambre así que pediré como parte de la reparación del daño que se me deje participar en la elección de magistrados y jueces próxima en el supuesto de que me será concedido el amparo de su parte y esperando que el Agente del MP o el representante del fiscal de la república o de la presidenta aprueben tal nombramiento que me permita seguir trabajando de forma honesta y pueda gozar por fin de un merecido salario justo. Espero que por fin vean la suspensión del acto reclamado que claramente se puede apreciar en mi demanda de amparo del 12 de septiembre de 2023, también se puede apreciar mucho de lo que reclamo como para fijar la litis con al menos los actos más graves, Como sea, se ve claramente en mis escritos de demanda los actos reclamados, así como las autoridades responsables son hechos notorios y los tienen en su sistema, prefiero no escribir tanto porque sería redundante y si le ponen atención esta vez a mi asunto notarán que tienen mucho que leer, lo que en lugar de molestar hubieran de agradecer y en atención al tiempo y esmero que le dedique para facilitarles su labor, espero que quien resuelva lo haga como exige el cargo que ostenta. Espero la pronta respuesta a mis peticiones incluidas en este recurso el cual espero y lean con atención y ahora si le den la importancia que se merece porque de lo contrario si para el lunes no veo buenas noticias lo mando al senado a que me resuelvan ellos. Las autoridades responsables así como las actuaciones están en los expedientes que en la imagen se aprecian con excepción de los juzgados cuarto y segundo que no tiene que ver en el asunto, para el resto de recursos puedo presentar demanda en cualquier tiempo pero como mencioné anteriormente me urge se resuelva ya este caso por todas las consecuencias que trajo para mi y bueno, si no veo indicios que me den certeza de que por fin me harán justicia tendré que buscar por otro lado.

Numero de expediente	Materia	Parte	Órgano Jurisdiccional	Tipo de Asunto	Ver Expediente Electrónico	Presentar Promoción
854/2023	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
413/2023	Administrativa	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Queja		
43/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimotavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
56/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
11/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
15/2024	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Queja		
74/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Amparo Directo		
46/2024	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Queja		
186/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Queja		
785/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		

Seleccionar	Expediente	Materia	Parte	Órgano Jurisdiccional	Tipo de Asunto	Ver Expediente Electrónico	Presentar Promoción
<input type="checkbox"/>	1494/2024	Amparo y Juicios Federales	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	866/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		

Quien suscribe, C. Marco Antonio González Arroyo, usuario registrado del sistema electrónico del PJF mediante la Firma Electrónica del PJF FIREL, asociada al usuario GOAM780123HVZNR00, por propio derecho y con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 15 y 20 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 07 constitucionales, se dirige a este honorable órgano jurisdiccional para solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal en términos de los preceptos antes mencionados y por actos que mas adelante detallaré de los cuales 5 tienen que ver con los prohibidos por la constitución en su artículo 22 y la ley de amparo en sus artículos 15 y 20, actos que implicaron ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, privación ilegal de la libertad, peligro de vida, infamia, discriminación, negación de justicia, violaciones procesales, nulidades de actuaciones, actos indignantes contra mi persona, delito, agravios personales y directos, entre otros más que se pueden corroborar con mis actuaciones procesales registradas en el SISE y de las cuales dejo las referencias con los expedientes para ser analizadas como hechos notorios por la parte juzgadora.

Con el propósito de justificar mis pretensiones antes mencionadas, tengo a bien bajo protesta de decir la verdad y como se manifiesta en constancias de autos en los expedientes relativos de mis actuaciones procesales en el SISE, exponer lo siguiente:

Actualmente cuento con una suspensión de plano dictada en juicio de amparo indirecto 785/2024 por el decimoquinto juzgado del séptimo circuito en el Estado de Veracruz de fecha 20 de agosto en contra del acto reclamado que consta en autos por detención ilegal. He de señalar que a mi criterio la materia de este asunto es de materia penal, por tanto, no es competente la autoridad que está atendiendo mi caso, así como también expongo que hay hechos que desconocí en su momento a causa de que la autoridad responsable de mi detención no justificó ni motivó el acto de mi detención que culminó en privación ilegal de mi libertad acto segundo que no fue considerado en la litis por el juzgador. Con el informe justificado de la autoridad responsable dado a conocer a su servidor fuera de los plazos legales y sin mi consentimiento en acuerdo publicado en el SISE de fecha 23 del presente, posterior a la fecha programada para audiencia constitucional de 17 de septiembre a las 11:00, surgen situaciones que debo reconvenir y menciono esto porque hay actos prohibidos por la constitución que como es mi legítimo derecho puedo reclamar en cualquier tiempo, así como también acciones de inconstitucionalidad en mi contra que voy a demandar por legítimo derecho contra autoridades de seguridad pública que me aplicaron una norma con declaratoria general de inconstitucionalidad.

Por todo esto y debido a la conexidad existente en mis demandas, la naturaleza de los actos reclamados, mi intención de la acumulación de los recursos, la negación de justicia de la cual he sido víctima mediante actos de tracto sucesivo y demás acciones inconstitucionales efectuadas en mi contra mismas que hay constancia en autos de ellas en el SISE como hecho notorio, solicito a este órgano jurisdiccional atendiendo en el sentido mas amplio al acceso a la justicia respetando el artículo 1 constitucional y conforme a los principios de legalidad, tutela judicial efectiva, celeridad y demás garantías que me concede la constitución y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos me sea aplicada la suplencia de la queja y de la vía si así se requiere como marca el artículo 79 de la ley de amparo y 213 respectivamente, así como la excepción al principio de definitividad que me concede la constitución y la ley de la materia por la naturaleza de los actos reclamados.

Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

- I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos regionales. La jurisprudencia de los plenos regionales sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales de la región correspondientes
- II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia;
- III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente;
- IV. IV. En materia agraria: a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado

afecte sus bienes o derechos agrarios. En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios;

- V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;
- VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y
- VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio.

En términos de las fracciones anteriores las cuales se cumplen todas a excepción de la IV a mi criterio es evidente e indudable que es mi derecho aun en ausencia de conceptos de violación o agravios de cualquier forma la mayoría está en mis actuaciones previas almacenadas en el SISE y en la PNT solo faltan los actos privativos (libertad, posesiones y derechos), incumplimiento de la recientes que ahora anexo.

Despido injustificado, ejecución de laudo en mi contra inconstitucionalmente, ausencia de aseguramiento de mi subsistencia, detención ilegal, privación ilegal de la libertad, peligro de subsistir, negación de justicia, tramitación incorrecta, pruebas y recursos presentados desechados inconstitucionalmente, tortura, daño moral, infamia, discriminación, actos contra la dignidad humana, aplicación de una norma con declaratoria de inconstitucionalidad, repetición de un acto inconstitucional reclamado de tracto sucesivo, negación de amparo evidentemente procedente sucesivamente, inacción del mp en la investigación de un delito que yo mismo comprobé y presenté los hechos notorios resultado de la resolución de un recurso de revisión por el IVAI a mi favor entre otros que menciono en mis actuaciones procesales.

Siguiendo con la ley reglamentaria en términos de sus artículos;;

Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese:

- I. El acto reclamado;

- II. II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible;
- III. III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y
- IV. IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso.

Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando:

- I. I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación;
- II. II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda.

170. El juicio de amparo directo procede:

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;

Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió

aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que:

- I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley;
- II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto;
- III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; o
- IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.
- V. Artículo 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta Ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación. La persona extraña a juicio que resulte afectada por el cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo también podrá interponer el recurso de inconformidad en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior, si ya había tenido conocimiento de lo actuado ante el órgano judicial de amparo; en caso contrario, el plazo de quince días se contará a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de la afectación. En cualquier caso, la persona extraña al juicio de amparo sólo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos de la ejecutoria en cuanto la afecten, pero no en contra de la ejecutoria misma. Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo.

Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente.

Artículo 254. En el caso del artículo 121 de esta Ley, si la autoridad no expide con oportunidad las copias o documentos solicitados por las partes o los expide incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de cincuenta a quinientos días; si a pesar de la solicitud del órgano jurisdiccional de amparo no los remite, o los remite incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de cien a mil días

Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que: I. No rinda el informe previo; II. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del

artículo 11 de esta Ley; III. No informe o no remita, en su caso, la certificación relativa a la fecha de notificación del acto reclamado, la de presentación de la demanda y de los días inhábiles que mediaron entre uno y otro acto; y IV. No trámite la demanda de amparo o no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos por esta Ley las constancias que le sean solicitadas por amparo o por las partes en el juicio constitucional.

CAPÍTULO III Delitos Artículo 261. **Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días:** I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y

III. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.

IV. **Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad;** II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo.

Como podrá notar, la transgresión a mis derechos ha sido constante, situación que ya cumplió dos años que traté de prevenir pidiendo amparo primero para que no me corrieran del trabajo pero ninguna autoridad oficial educativa, sindicato al que pertenezco ni tampoco ningún órgano jurisdiccional de amparo a los que recurrí en auxilio quiso atender mis reclamos poniendo como justificación la relación existente entre la parte patronal y un servidor, he de aclarar que yo era trabajador sindicalizado interino ilimitado por no contar con título profesional, yo en ningún momento fui trabajador de confianza pues durante toda mi vida laboral pertencí al SNTE mismo que también hizo caso omiso a su responsabilidad para conmigo.

Dadas las circunstancias, la situación en que me encuentro, los problemas familiares que me causaron por causas ajenas a mi voluntad y que repito yo siempre quise prevenir e incluso advertí de tomar acciones que hasta la fecha y por las repercusiones que traen para los implicados no he hecho, sé que este asunto es delicado por la situación en la que se encuentra nuestro estado de

derecho y si salen a la luz estos actos que aquí demando las consecuencias serían de gran impacto por tal razón y en atención a ello y sobre todo a que gracias a la intervención de la SCJN de manera indirecta es que sigo al pie del cañón tratando de obtener justicia, ahora creo que es tiempo de que se decida pues no confío en el órgano jurisdiccional que me compete ya que en mas de 20 demandas de amparo en estos 2 años que llevo de demandas, en ninguna de ellas he sido beneficiado con la suplencia de la queja, por el contrario me han aplicado causales de improcedencia que en mi caso tienen excepción así como jurisprudencias que no eran aplicables a la situación, desecharon recursos, mintieron ante la autoridad jurisdiccional, pruebas falsas, testimonios falsos, me negaron documentos que necesitaba como pruebas y un sinnfín de situaciones injustificables que me llevaron a esta situación.

Por tal motivo es que estoy al límite de lo que puedo soportar no por el hambre pues bien puedo pasar un día o dos sin comer si no por los problemas que causaron a mi familia que son mis padres y hermana que es lo único que tengo a quienes no he podido ver a causa de los acontecimientos recientes; así pues informo como muestra de buena fe de mi parte que todo aquel que en lo sucesivo me niegue el trámite de la demanda de amparo u omita pronunciarse sobre la suspensión presentaré la revisión correspondiente y ejerceré mi derecho de presentar el recurso al que alude el artículo 109 párrafo tercero así como también contra quien niegue los actos que reclamo pues lo que yo demando son delitos en mi contra, delitos de orden federal y actos inconstitucionales que se pueden comprobar pues son hechos notorios, se que hay actos de imposible reparación pero no es mi culpa y si tienen que pagar los responsables para evitar la acción penal por sus actos no es mi problema yo solo pido lo justo y si se me repara el daño de manera pronta, razonablemente justa y acorde al daño en proporción a este podré olvidar el asunto sin embargo hago notar que se perfectamente los delitos que se cometieron en mi contra así que por última vez espero que ahora si se me haga justicia.

Para terminar quiero recalcar que los actos son de distintas materias pues comprende actos administrativos, laborales y penales por lo que ruego a quien sepa del asunto lo haga del conocimiento de la SCJN pues como repito si me juzgan en Veracruz lo más seguro es que traten de hacer caso omiso a mis peticiones ya que así han actuado, presunción personal hecha con fundamentos que hacen pensar tal situación. Así pues, espero que se me respeten los tiempos a como marca la ley de amparo y la constitución en cuanto a los plazos para la suspensión y tramitación de la demanda atendiendo la naturaleza de los actos. Menciono el incidente de acumulación por la conexidad existente en mis demandas, hay juzgadores que han visto mis asuntos que estuvieron impedidos e hice esa observación y fui ignorado, también la vía de mi demanda laboral la reclamé pues a mi juicio tuvo que tratarse como amparo directo, presente inconformidad, reclamación, revisión y demás recursos que no se les dio tramite, mi demanda de amparo de abril de 2023 solicitando que se me resolviera una querrela y demandando la inacción del mp fue turnada a los juzgados 17 y 18, mismos que a pesar de haber yo informado no aplicaron el sobreseimiento de una de ellas por lo que cause en mi confusión al no darme cuenta yo de tal situación pues a pesar de que los dos juzgadores mencionados atendieron la misma demanda, la que presenté a uno ese mismo se la envió al otro por lo que estuvieron reenviando las demandas entre ellos e incluso el juzgador 17 mando a reimprimir una nueva demanda al yo hacerle notar que se habían tergiversado los expedientes y al final terminé pidiendo una revisión que no correspondía a causa de la confusión

generada por lo que me fue desechado el recurso y molesto y frustrado, decidí esperar a que me corrieran a ver si así era escuchado, llegó el mes de agosto y me corrieron después de un procedimiento laboral fraudulento y carente de las formalidades con una ley que no era aplicable vulnerando la autoridad federal y leyes de observancia general transgrediendo el artículo 133 constitucional de este asunto volvió a conocer el juzgador 17 a lo que le hice la observación ingenuamente de haber visto mi solicitud de demanda, desde 2023, comencé a pedir la demanda de amparo en términos del artículo 15 por los responsables a quien yo acusaba, creí que podría sufrir actos de privación ilegal de mi libertad, actos que desde entonces se han perpetuado contra mi persona dejando como resultado varias restricciones de libertad y dos arrestos ilegales sin embargo fui ignorado y no solo no se han pronunciado sobre el amparo solicitado en estos términos si no que me desecharon las demandas siendo notoriamente procedentes, fue entonces que comencé a sospechar que ni leían mis escritos, que terminé comprobando cuando me corrieron y volví a pedir el amparo pero el juez 17 volvió a desecharme por lo que vio de mi asunto dos veces en menos de un año, posteriormente de que me corrieron, en diciembre me privan de mi libertad ilegalmente y es el juzgador 18 quien ve mi asunto de igual forma en menos de un año dos asuntos y a pesar de ser completamente procedente y notoria mi demanda decide desecharme a pesar de solicitar amparo directo y exponerle mis razones y argumentos mejor planteados que el suyo de nueva cuenta no se pronuncia sobre la suspensión y la turna al tribunal quien desecha, solicito la reconsideración y vuelve a desecharme, reclamo y de nuevo desechó, el tribunal laboral que estaba viendo mi demanda laboral no da trámite a mi demanda de amparo directo, solicito al tribunal administrativo que era quien había sido enterado de mi demanda en un inicio y tampoco da trámite a mi demanda, 5 veces solicité mi subsistencia legalmente procedente y argumentaron no ser procedente sin embargo cuando les hice ver que era procedente pues había yo encontrado el fundamento así como lo que yo consideré que era impedimento de los juzgadores 18 y 17 y la vía incorrecta de mi demanda, en lugar de analizar estas situaciones así como el impedimento que solicité del magistrado Jorge, después de que me habían desechado mi recurso por infundado y para el cual había yo presentado demanda de amparo directo, cuando notaron la procedencia de la demanda decidieron nombra la cosa juzgada de manera arbitraria e ilegal decisión tomada por el magistrado Jorge después de que en pleno habían decidido ya desecharme por infundado, decisión a la que yo ya había presentado mi recurso de amparo directo el cual al igual que la revisión pero el magistrado Jorge no quiso dar trámite, gracias a que hice del conocimiento de la SCJN del incidente esta remite los autos al juzgado cuarto de distrito en materia de amparo y juicios federales del estado de México pero este órgano jurisdiccional se declara incompetente y remite los autos al séptimo circuito siendo el juzgador decimoséptimo por 3ª. Vez y se vuelve a desentender aludiendo que la demanda era contra la solicitud de atracción y desechando de nuevo mi recurso en lugar de declararse legalmente impedido para conocer del caso.

Quería yo ser breve y dejar los conceptos de violación y agravios a los juzgadores sin embargo quiero hacer notar que se perfectamente que es una ilegalidad y que incluso aunque se me rechace de nuevo debido a los actores que se involucran volveré a presentar el amparo pero ahora por infamia ya que esto lo considero mas que eso, fue una aberración que yo siempre advertí y quise evitar incluso hubo quien tomó como amenazas mis palabras sin embargo espero y ahora si vean donde estamos parados a causa de haberme menospreciado, discriminado e ignorado.

Ahora bien, espero y que sea analizado por la SCJN y se me de la oportunidad de ampliar esta demanda pues es mucho lo que tengo que añadir por legítimo derecho, así como por la naturaleza de los actos y delitos puedo presentar en cualquier tiempo pero por los problemas familiares que esto me causó, principalmente la merma en la salud de mis padres es lo que hace para mí imperante que se resuelva a la brevedad posible por tal razón es que solicito lo siguiente:

Se me suspenda el laudo ejercido inconstitucionalmente en mi contra y se me reparen los daños causados por tal acto y si es procedente se le castigue a las autoridades responsables por no preveer mi subsistencia concediéndome si es procedente el importe de esta pues por pleno derecho me correspondía con efectos restitutorios aunque tengo el pleno derecho y es evidente la inconstitucionalidad de la ejecución del laudo en mi contra pues está prohibido el embargo de mi salario por la constitución política como he mencionado en mis escritos, así como por el carente principio de legalidad que debía cumplir el acto administrativo fraudulento efectuado en mi contra, y digo fraudulento porque simularon un acto que pretendieron pasar como legal con el fin de que yo no expusiera sus actos y de no ser porque me puse a leer las leyes me hubieran tomado el pelo y corrido sin remordimiento alguno (quiero remarcar que mis autoridades estaban perfectamente informadas de mi disgusto y lo que por derecho y honradamente me había yo ganado, me negaron derechos y promociones merecidas legalmente e incluso me explotaron laboralmente hablando para beneficiarse ellos al hacer yo un trabajo por el que no me pagaban y ellos cobrar por un trabajo que yo realizaba, en fin podrán notar en mis recursos lo que reclamo así como los incidentes que he reclamado de igual forma en mis actuaciones, así que pues si me conceden la suspensión de plano podré reunir todos los elementos para que quien resuelva el asunto pueda hacerlo con todo lo necesario para que el acto sea lo más pegado a derecho posible y que no quede duda de su resolución supongo que unos 15 días de plazo para que presente las demandas y nombre las autoridades responsables que como notarán en mis escritos son muchísimas como bien mencioné anteriormente y nótese que yo hubiese preferido no pasar por todo lo que pasé e incluso ni pedía yo mucho, solo pedí lo justo, hay actos de corrupción, demandas contra leyes (algunas pueden notarlas en mis demandas anteriores), omisiones legislativas, delitos y como les dije actos de corrupción, temas muy delicados que se que si expongo todos mi seguridad podrá ponerse en riesgo por los intereses que se verían afectados y el poder de las autoridades que demando, por eso es que no expondré la corrupción a excepción de la de mi ex jefe de sector y la secretaria de educación primaria federal pues son los principales responsables de esta situación, los temas delicados los haré de viva voz y frente a la SCJN o el Senado en la cámara alta del congreso pudiendo quedarme callado si así lo ven pertinente a excepción de que se me niegue la justicia pues entonces si tendré que vivir de algo y venderé la historia de todo lo que investigué en estos años que llevo encerrado por culpa de personas sin escrúpulos, faltos de ética y moral.

De la misma manera informo que presentaré demanda contra leyes de las cuales hay constancia en mi demanda de amparo de 2023 en un recurso de revisión que mencioné anteriormente, omisiones legislativas, inconstitucionalidad e inconventionalidad de leyes que afectan mi esfera jurídica, delitos y demás actos que mis juzgadores no han podido observar, contradicción de los criterios contenidos en algunas tesis que han tomado como suyos los juzgadores al fundamentar sus decisiones con tesis y/o jurisprudencias no pertinentes u obsoletas así como en ocasiones con razonamientos errados que puedo evidenciar y contradecir, pondré

evidencia actos de corrupción y pediré el incidente de extinción de dominio, así como los salarios caídos y las prestaciones no cobradas a las cuales tengo derecho, etc.

Así pues, si mi asunto es turnado a los juzgados o tribunales del séptimo circuito, pido respetuosamente con fundamento en el artículo 8 constitucional que sea tramitada una copia al senado de la república como solicitud del procedimiento de juicio político en contra de las autoridades que demando si como anteriormente dije niegan los actos, evitan dar tramite a mis recursos o lo hacen equivocadamente así como también si se me es negada la suspensión del laudo.

Todo lo que demando esta en mis actuaciones procesales registradas en el SISE del PJF y tengo copia de todo así que no hay mucho que agregar, con lo que expongo tiene de sobra para satisfacer mis pretensiones y en caso de imposibilidad de ampararme en alguna situación creo que los actores de estos delitos tienen la suficiente solvencia económica para pagar los daños y perjuicios que incluirán la reparación del daño moral no solo mía, si no de mis padres pues tienen el legítimo derecho a recibir la reparación del daño de los que fueron objeto de manera indirecta y ofrecer un buen cumplimiento sustituto para condonar su pena, así que el principal problema que tendrán los juzgadores será la reparación del daño.

Se que el propósito del juicio del amparo y sobre todo de la suspensión es mantener viva la materia de estudio y tutelar al gobernado con la finalidad de darle una protección judicial efectiva y sobre todo asegurando que este subsista en lo que duré la tramitación del juicio de amparo máxime si es el caso de un trabajador al cual se le ejecuta en su contra un laudo único ingreso que tiene y que es apenas suficiente para subsistir por lo que incluso el 30% de su salario no alcanzaría a cubrir todas sus necesidades. En este sentido el aseguramiento de la subsistencia en la ejecución de un laudo en su contra únicamente es procedente si se asegura la subsistencia del trabajador siendo la autoridad responsable la obligada de asegurar esta medida que es equiparada con la suspensión provisional del amparo por tanto la omisión de esta protección por parte de la autoridad responsable es considerada como incumplimiento de la demanda de amparo por equiparación por lo que la SCJN deberá conocer del tema para fijar las multas a los responsables mediante el incidente por exceso o defecto de la ejecutoria de juicio de amparo o bien mediante el recurso de reclamación.

La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. **Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley.**

Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo.

Artículo 198. Recibidos los autos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda. Cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación devolverá los autos al órgano judicial de amparo, a efecto de que desahogue el incidente a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 193 de esta Ley.

Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, dará un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad.

Cuando considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese cumplido, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hayan incumplido la ejecutoria. En la misma resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará que se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de amparo a efecto de que reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares, sin perjuicio de la consignación que proceda contra los anteriores titulares que hayan sido considerados responsables del incumplimiento de la ejecutoria de amparo en términos del párrafo anterior.

Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que:

- I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley;
- II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto;
- III.
- IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Procede de igual forma el recurso de inconformidad en contra de las fracciones I y II, situaciones que se me presentaron pues los tribunales que supieron de mi recurso de demanda en materia laboral la dieron por cumplida tácitamente al desecharme mis recursos lo que se agrava pues lo solicité 5 veces mismas que declararon imposibilidad material o jurídica al haberse desechado mi demanda de amparo por el juez, circunstancia que tiene su excepción cuando implique peligro de vida como es el asegurar la subsistencia del trabajador lo cual para un órgano jurisdiccional que ostenta el título de tribunal especializado en materia del trabajo en el país es inexcusable no es posible que se presente esta omisión pues a mi juicio sería lo primero que debería de analizar el juzgador cuando un trabajador llega solicitando amparo aduciendo despido injustificado y embargo de su salario pues antes de analizar lo que bajo principio de presunción de inocencia es testimonio real y fidedigno del quejoso debe asegurarse que el gobernado sobreviva

mediante la medida que proteja esta situación como es la subsistencia, así pues la cosa juzgada que declaró el magistrado Jorge evidentemente no cumple con la naturaleza de esta figura del derecho la cual fue dictaminó por su impotencia al no poder vencerme con las leyes por mas que lo intentó y verse comprometidas sus decisiones al yo darme cuenta de la situación y hacérsela valer, decisión que el tribunal laboral y no dudo que el administrativo respaldo en notoria complicidad haciéndose partícipes del delito cometido en mi contra. Este recurso puede ser presentado en cualquier tiempo por tanto para mi demanda laboral no creo que haya motivo de desechamiento, sobreseimiento a improcedencia alguna al tratarse de actos que prohíbe la constitución y la ley de amparo no hay preclusión ni impedimento para la procedencia del amparo siendo la excepción a toda regla por tanto se puede acudir al amparo directo sin necesidad de agotar los recursos que indica la ley de la materia mediante el uso del principio de definitividad, solicitud de amparo directo de igual forma negada por el tribunal laboral donde dicho sea de paso la inejecución de mi subsistencia es un acto de tracto sucesivo pues sus efectos continúan hasta que no sea cumplida y se actualizan de momento a momento por tal motivo la reclamación puede ser presentada por un servidor sin impedimento alguno.

Sobre la demanda de acción de inconstitucionalidad mencionada en la fracción II del precepto anterior quiero decir que los 4 actos que reclamo de la policía estatal tienen que ver con una norma con declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. En el supuesto que el quejoso reclame actos que implican el supuesto de aplicación de una norma tildada de inconstitucional, se debe dar visto al quejoso para que manifieste si desea continuar con la demanda o presentar la acción de inconstitucionalidad y seguir el procedimiento a decisión de la parte agraviada concediendo un plazo de 15 días si fuese el caso. Situaciones que los juzgadores de mis demandas “administrativas” no me concedieron así como tampoco reconocieron como persona extraña a juicio por equiparación cuando yo les hice tal observación pues no me fueron notificados los actos privativos de los que fui objeto, ni los jueces ni el tribunal administrativo que desechó mi demanda de amparo directo. Las acciones de inconstitucionalidad de igual manera son equiparadas al amparo por tal razón ante estas es improcedente tal solicitud así que conducen al mismo trámite que el incidente por incumplimiento y de igual manera los actos que se generan son de tracto sucesivo por lo que también pueden ser reclamadas en cualquier tiempo.

Sobre el incidente de suspensión por exceso o defecto:

Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley

Artículo 152. Tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

De igual forma me aseguraré de que el asunto llegue a la SCJN por tal razón es que me pronunciaré sobre leyes constitucionales haciendo múltiples interpretaciones directas de tales preceptos para los cuales les aseguro que tengo suficientes fundamentos para considerarlos, por si aún no lo han notado, para mi es evidente que me menospreciaron, quisieron en múltiples ocasiones burlar mi inteligencia sin embargo he demostrado que tengo mejor criterio y capacidad para juzgar los actos que la mayoría de mis juzgadores pues a las pruebas me remito, tal es el caso que de no ser por mí no se me hubiera concedido la suspensión de la que gozo temporalmente y parece que soy yo quien en teoría soy un incapaz el que tiene que suplir las consideraciones de los juzgadores los cuales son profesionales en derecho y tienen la obligación de suplirme a mi la queja y asegurar la constitucionalidad de los actos reclamados.

Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad.

Artículo 191. Cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Órgano jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable.

COMO PODRÁ NOTAR AL AVOCARSE AL ESTUDIO DE MIS ACTUACIONES PROCESALES LO QUE RECLAMO SON HECHOS NOTORIOS Y ES MI DERECHO RECLAMARLOS EN CUALQUIER TIEMPO, POR LO QUE SOLICITO UNA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA PORQUE AÚN FALTAN LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS QUE PROPICIARON ESTAS ILEGALIDADES LAS CUALES ESTÁN BIEN QUITADAS DE LA PENA HACIENDOME PAGAR INJUSTAMENTE POR EL HECHO DE EXIGIR LO QUE POR DERECHO ME CORRESPONDE.

DE IGUAL FORMA ESTÁN EN MI ACTUACIONES PROCESALES ALMACENADAS EN EL SISE ASÍ QUE PUEDEN SER TOMADAS DE AHÍ YA QUE INCLUSO HASTA ESO ME PERMITE OMITIR LA LEY DE AMPARO EN ESTA SITUACIÓN.

Por ultimo solicito en su momento la oportunidad de ser escuchado de forma oral respetándome ese derecho al ser actos prohibidos los que reclamo si no es de manera presencial mediante el uso de medios electrónicos como la videoconferencia, he de recalcar que los videos que presento como hechos notorios y que se pueden revisar en mi canal de YouTube no han querido ser tomados en cuenta por los juzgadores a pesar de yo invocarlos y la única vez que los evaluaron

fue para utilizarlos en mi contra mediante el sesgo de información y declarar cosa juzgada un asunto que era evidentemente de amparo a mi favor, decisión tomada por el magistrado Jorge Toss Capistrán con notorio dolo contra mi persona y apercibiéndome de mis conductas sugiriendo actos que podrían privarme de mi libertad aludiendo su acción a la buena fe con la que supuestamente actuaba lo cual para mi fue un insulto llegando a expresar y sugerir un posible padecimiento mental de mi parte y mostrando una ignorancia total y una discriminación flagrante a mi persona, situación que en el derecho internacional es una falta grave cuando una autoridad da a entender una posible afectación mental de una persona sin tener prueba alguna de ello y que el magistrado expuso por mi consumo lúdico de cannabis evidenciando su ignorancia del tema, las consideraciones que se tomaron para la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 así como una discriminación a mi persona. Menciono lo de los videos que muestran claramente los actos de las policías que dicho sea de paso mintieron en sus reportes. Debido a que su sistema electrónico (SISE) no acepta archivos multimedia (de audio o video), solamente documentales tuve que subir y hacer públicos mis videos para que el juzgador pudiera analizarlos aunque también he compartido enlaces a mi nube para que puedan verlos de igual forma haciendo público mi consumo de cannabis como fumador lúdico consciente de los estigmas y prejuicios existentes en la sociedad con personas como yo por ese simple hecho sopesando y ponderando su valor en el juicio para mi persona los subí con la esperanza de que fueran tomados en cuenta pero al parecer se niegan a analizarlos a pesar de ofrecerlos con pleno derecho si no como hecho notorio como prueba al ser admitidas en el juicio de amparo todas excepto la confesional por posiciones incluidas aquellas que la tecnología y avances lo permitan como es en este caso.

ESPERO QUE SE LE ORDENE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE ORDENAR MI EMBARGO QUIEN FUNGE COMO OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ LIC. ARIADNA, SUSPENDER EL LAUDO CON TERMINOS RESTITUTORIOS ASÍ COMO EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PREJUICIOS , EL DAÑO MORAL Y DEMAS PRESTACIONES A LAS QUE TENGO DERECHO COMO TRABAJADOR Y VICTIMA DEL DELITO TANTO A MI COMO A MI FAMILIA QUIEN TIENE PLENO DERECHO DE IGUALMANERA POR JURISPRUDENCIA.

SE LE ORDENE A LA AUTORIDAD MUNICIPAL ORDENE LA LIBERACIÓN DE MI CAMIONETA DEL CORRALON PARA QUE SEA LLEVADA A LA AGENCIA A SERVICIO COMPLETO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ALGÚN DESPERFECTO QUE PUEDA HABER SUFRIDO YA QUE COMO REPITO SE LA LLEVARON EN OPTIMAS CONDICIONES, TAMBIÉN QUE SE ME CUBRAN EL PAGO DE LAS MULTAS DEL MES DE DICIEMBRE Y ESTAS ULTIMAS, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS DAÑOS Y PREJUICIOS Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL CONFORME INDICA LA LEY DE LA MATERIA PARA TRATAR DE LIMPIAR MI HONRA Y LOS ACTOS DENIGRANTES A LOS QUE ME EXPUSIERON QUE AVERGUENZAN A MI FAMILIA. YO FUI RAZONABLE Y NO PEDÍA MAS QUE LO QUE ME HABÍAN QUITADO Y LA LIBERACIÓN DE MI UNIDAD PERO ANTE SU NEGATIVA Y MAS AÚN ANTE EL INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN EL CUAL TESTIFICAN FALSAMENTE ACTUARÉ Y PEDIRÉ QUE PAGUEN LO QUE LA LEY DICTA SIN TENER CONSIDERACIÓN DE ELLOS PUES NO LA TUVIERON PARA CONMIGO.

Por lo anteriormente expuesto exijo que toda autoridad que conozca de mi caso prevea sobre la suspensión en los términos que la ley de la materia señala con el procedimiento que para los actos prohibidos debe darse tramite a la demanda.

Una vez que se me conceda la suspensión del laudo, se me restituya en mis derechos ilegalmente privados y sean reparados los daños y perjuicios ocasionados así como el daño moral, que se analice el procedimiento laboral que reclamo que no solo fue inconstitucional si no que fue un delito, que tomen en cuenta todos mis reclamos anteriores donde he reclamado sucesivamente cada violación advertida.

PROTESTO LO NECESARIO.

del SISE, los cuales como menciono anteriormente invoco como hechos notorios, promuevo el incidente de recusación para que mi recurso sea resuelto por un circuito que no forme parte del séptimo distrito al cual pertenezco y que por competencia, especialización, materia y jurisdicción a la que pertenezco sería competente debido a que se han presentado situaciones que mis recursos están siendo desatendidos, presunción que deduzco en base a que mis recursos presentados ante los órganos jurisdiccionales en cuestión cuentan con elementos suficientes para darles trámite pues claramente incluyen actos de los catalogados como prohibidos por la constitución mexicana los cuales han sido desechados inconstitucionalmente como podrá usted notar e incluso como mencioné en el escrito presentado con antelación a este cuento con una suspensión de plano en contra de una detención ilegal misma que me fue concedida debido a que amplié mi escrito inicial de demanda pues de nuevo se pretendía a mi modo de ver desatender el acto prohibido que era la causa principal por la cual solicitaba el amparo que es la privación ilegal de mi libertad, razón por la cual la suspensión me había sido negada pero al yo exponer los argumentos y presentar los fundamentos que daban los elementos mas que suficientes a la juzgadora para darle trámite y suspender de plano mi recurso, me concedió la suspensión que por derecho correspondía aunque presentó defecto la misma pues el acto se fijó en la litis como Detención ilegal siendo que no fue detención solamente ya que estuve arrestado por tanto el acto a mi manera de ver tendría que ser fijado como privación ilegal de la libertad, hice la observación sin embargo debido a que al parecer aún no levantan el paro los trabajadores del PJJ de este séptimo distrito y no se he obtenido respuesta aun al problema.

Por lo anteriormente expuesto y dado que su señoría me lo solicita le aclararé que promoví los incidentes de: repetición del acto reclamado pues mi arresto se basó en una norma que tiene declaratoria general de inconstitucionalidad, acto que no es la primera vez soy afectado por la aplicación de parte de la autoridad en contra de persona y ante el cual había presentado la demanda correspondiente en enero de este año pero me fue desechada por el juzgador manifestando que se trataba de un acto consumado y a pesar de que reclamé en amparo directo sin recurrir a la queja tal y como marca la excepción al principio de definitividad que tengo derecho la CPEUM y la ley de amparo sin embargo el tribunal colegiado consideró que debía agotar los recursos sin concederme el derecho a renunciar a ellos a pesar de que presenté la reconsideración, reclamación y queja en amparo directo el tribunal no consideró mi argumento y se negó a darle trámite a mi asunto a pesar de que hice la aclaración de que a pesar de tratarse de un acto consumado, era un acto de imposible reparación y de los prohibidos por la constitución por tanto no había motivo de sobreseimiento, causal de improcedencia, preclusión o cualquier causa que impidiera darle trámite a mi asunto por ser un acto que implicó mi arresto sin cumplir con las formalidades del debido proceso además que presenté los videos que comprueban mis palabras pero al parecer no fueron tomados en cuenta y mi recurso fue desechado. Debido a esta decisión del tribunal en cuestión y del juez que conoció en primera instancia de mi asunto, fui detenido ilegalmente en dos ocasiones posteriores con actos privativos temporales y posteriormente el 31 de julio volvía ser privado ilegalmente por la autoridad razón por la cual acudí de nuevo al auxilio de la justicia federal y es por ello que cuento con la suspensión de plano.

De la misma manera presenté el incidente de incumplimiento por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión ante el tribunal colegiado en materia del trabajo de circuito el cual resolvió desecharme mi recurso de queja el cual había sido

turnado inicialmente a un tribunal colegiado en materia administrativa de este circuito por el juez decimoséptimo al cual presente mi recurso de amparo inicialmente interpuesto contra el laudo que se ejecuto en mi contra la secretaría de educación de Veracruz la cual sin tener competencia y queriendo justificar su actuación fundamentando su competencia en leyes y reglamentos estatales siendo mi nombramiento de plaza federal que en asuntos laborales no le da competencia para realizar dichos procedimientos pues me rijo bajo la ley federal de los trabajadores al servicio del estado y el asunto debía ser resuelto por los tribunales federales laborales, aclaración que hice a mis autoridades educativas sin embargo desatendió mis argumentos y mediante un procedimiento administrativo laboral que no presentó las formalidades que debe seguir todo proceso al admitir pruebas falsas y no considerar las que yo le presenté que tenían mayor valor que las presentadas por mi contraparte y que eran plenamente conocidas por la secretaría de educación a la cual yo hacía responsable pues el IVAI, organismo garante de la PNT había resuelto un recurso de revisión a mi favor que comprobaba mis reclamaciones y no deja dudas sobre la culpabilidad de la secretaría de educación a través de las autoridades educativas que la representan que de manera ilegal e infame rescindieron mi contrato laboral y en consecuencia ejecutaron el laudo en mi contra sin prever mi subsistencia quedando su servidor en situación crítica y en riesgo de no subsistir, perpetuando contra mi otro de los denominados actos prohibidos por la constitución política y la ley de amparo. Por esta situación presenté el amparo ante el juez decimoséptimo quien desechó y turno al tribunal administrativo quien a su vez se declaró incompetente para finalmente aceptar la competencia el tribunal laboral en materia del trabajo del séptimo distrito, mismo que desechó mi recurso a pesar de que yo en reiteradas ocasiones solicité mi subsistencia pues tardaban alrededor de 8 meses en formular el proyecto de resolución y ni el juez ni los tribunales me concedieron ese derecho el cual era procedente como finalmente se los hice ver pero ellos siempre me argumentaban que estaban legalmente impedidos por haber sido desechada mi demanda de amparo por el juzgador inicialmente, haciendo caso omiso a mi queja como mara la ley de amparo por actos dentro de juicio que pudiesen afectar derechos sustantivos o que implicaran actos prohibidos por el art. 22 de la CPEM y el art. 15 de la ley de amparo. Incluso presente los incidentes respectivos, pero fueron desestimados por el tribunal lo cual me hace presumir con elementos suficientes y basados en hechos que pretendían desestimar mi caso pues la omisión es motivo de sanción que incurre en faltas con responsabilidades administrativas que son calificadas como graves. Por estas circunstancias es que decidí recurrir en su auxilio y mi demanda contra la reforma al poder judicial a pesar de que a mi gusto presenta el interés simple necesario para invocar, la presenté para que mi asunto fuera conocido por otro órgano jurisdiccional pues a mi gusto en el séptimo circuito se quieren desatender por obvias razones, prueba de ello es que ustedes me han contestado con mayor rapidez que los tribunales y juzgados de mi distrito los cuales aún siguen sin conocer de mis últimos recursos los cuales dejo copia a continuación ya que en mi séptimo circuito aún no forman ni el expediente para que pueda su señoría constatar de ello pero que yo imprimí signado de manera digital con mi firma FIREL medio por el cual puedo recibir y ofrezco como medio para enviar y recibir notificaciones ya que soy usuario autorizado de dicho sistema al igual que el de la SCJN.

En base a lo anterior, y para cumplimentar el requerimiento interpuesto por su fina persona, solicitando la suplencia de la vía si fuese el caso pues considero que debe ser visto mi asunto por un tribunal laboral y en amparo directo pues se trata de la ejecución de un laudo en mi contra. Así pues considero que los requisitos que usted legalmente me solicita para fijar la litis se incluyen en los siguientes recursos

presentados por mi ante los tribunales colegiados y jueces de distrito al que pertenezco e incluyen las autoridades educativas cuya denominación y domicilio necesita así como los actos reclamados sin embargo le dejaré especificado claramente el acto para que no sea desechado mi recurso mismo que le dará elementos suficientes para darle tramite y considere la suspensión del laudo en mi contra pues como mencioné se ejecutó contrario a lo que la constitución y leyes laborales mandan por tanto tengo pleno derecho, así como a la subsistencia que debió haberme sido concedida por la autoridad al irresponsablemente ejecutar el laudo en mi contra, se me reparen los daños y perjuicios así como el daño moral y demás que resulten aplicables.

Con fundamento en el artículo 109 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la constitución política de los estados unidos mexicanos expongo:

Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese:

Nombre del quejoso: Marco Antonio González Arroyo, usuario acreditado por medio de la FIREL, recalcando la vía electrónica como medio para enviar y recibir notificaciones al USURIO: GOAM780123HVZNR00

- I. El acto reclamado; Despido injustificado.
- II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible;
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ.
Ex secretario de educación de Veracruz
Zenyazen R. Escobar García.
Carretera Federal Xalapa-Veracruz
SAHOP K.M 4.5 Xalapa.

- III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto;

OFICIAL MAYOR DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ
DOCTORANDA ARIADNA SELENE AGUILAR AMAYA.
CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ
SAHOP K.M 4.5 Xalapa dgepf@msev.gob.mx

SUBDIRECTORA ACADEMICA DE EDUCACIÓN
PRIMARIA FEDERALIZADA
KARLA ELIZABETH LECHUGA LUNA
CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ
SAHOP K.M 4.5
Xalapa dgepf@msev.gob.mx

Dirección General de Educación
Básica Federalizada
Mtra. Ana Laura García Calvillo.

Carretera Federal Xalapa-Veracruz
SAHOP K.M 4.5
Xalapa dgepf@msev.gob.mx

Jefe de Sector 026 de Primarias Federalizadas.
Ignacio León Lara.
Calle Carlos Salinas De Gortari S/N
Misantla, Ver. Tel. 235 105 63 03

SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 258
Mtra. María Fátima Luis Aguirre.
Calle montaña no. 25
Fracc. Lomas del mirador
Avenida de las lomas y calle del nevado
Loc. Lomas de Miradores, Mpio. Emiliano zapata, Ver..
c.p.91636 Tel. 2251002552

Encargado del despacho Zona 258
Modesto León Lara. Calle Fco. Y
Madero Col. Centro
Entre carretera federal y Jaime Rodríguez
Vega de Alatorre, Ver.
Tel. 2351047558

Director de la escuela primaria alma socialista
Profr. José Celerino Cruz Narciso.
Dom. Conocido en la localidad de
Cristóbal Hidalgo Mpio. De Yecuatla Ver.

Autoridades Educativas que resulten responsables

PROTESTO LO NECESARIO.
MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

DEJO COPIA DE LOS EXPEDIENTES EN EL SISE, como podrá notar y espero me comprenda ya en los últimos recursos ya mi molestia era notable y mi actitud mostrada tildada de irrespetuosa sin embargo ruego que comprenda y me disculpe por ello pero comprenda mi situación y si tengo que pagar por mi conducta lo haré sin problema si sopesamos los agravios en mi contra por los juzgadores antes mencionamos y en base a ello se reparen los daños.

RECURSO INTERPUESTO EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL **ARTÍCULO**
15 DE LA LEY DE AMPARO.

Tribunales Colegiados en Materia del Trabajo del Séptimo Distrito

Xalapa, Ver., a 30 de septiembre de 2024

ASUNTO: INCIDENTE DE EXCESO O DEFECTO EN
EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN

Quien suscribe, C. Marco Antonio González Arroyo, usuario autorizado del SISE mediante la FIREL asociada al usuario: GOAM780123HVZNRR00 con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales señalando para enviar y recibir notificaciones electrónicas por esta vía, vengo ante este H. tribunal para interponer el incidente mencionado en el asunto así como para solicitar el amparo en contra del despido injustificado que provoco el embargo de mi salario de manera inconstitucional ejecutando el laudo en mi contra sin prever mi subsistencia, provocando lo que la ley define como abandono de personas al dejarme en situación crítica pues era el único ingreso que tenía y a pesar de que yo le hice ver mediante escrito a mis autoridades educativas que no tenían la competencia y se investían de un poder que no les facultaba tal acción al vulnerar el principio de supremacía constitucional pues violentaban leyes federales, y tratados internacionales, me hicieron el procedimiento laboral apócrifo que no cumplió con las formalidades y en general, tuvo tantas incidencias que no tiene sustento legal por lo que califico como fraude al querer hacer pasar un acto jurídico por verdadero y aprovecharse de ello ya que yo estaba señalando precisamente a mis juzgadores de negarme derechos laborales así como también mis derechos humanos al grado de perpetuar en mi contra actos de los clasificados como prohibidos por la constitución política de México y por ultimo dejarme en situación de vulnerabilidad y peligro de vida al irresponsablemente no ver sobre mi subsistencia. Por tal razón es que solicito la ampliación de mi demanda de amparo directo hasta que no se **vea lo de mi subsistencia y se pronuncie la autoridad responsable sobre la suspensión del laudo y se haga responsable de los daños y perjuicios y el daño moral causados no solo a mi al igual que a mi familia** pues ya pasó un año casi de que ilegalmente terminó mi relación sin pensar en darme ni las gracias y acusándome injustamente a pesar de que claramente sabían el porqué de mi rebeldía como se comprobará en los hechos plasmados en mis actuaciones procesales almacenadas en el SISE donde están mis expedientes con los documentos probatorios originales y certificados que hace notorio los hechos y deja en claro que actuaron en conjunto mis autoridades aprovechándose de su puesto para no verse perjudicadas sin importar el daño que me hicieron, espero que tenga en cuenta el tribunal que son dos años que llevo primero intentando ser escuchado para que me concedieran o no los derechos que yo reclamaba y evitar que me corrieran y el ultimo año para

demostrar que fue ilegal lo que hicieron y pedir mi subsistencia la cual me ha sido negada.

Por lo anteriormente expuesto y para cumplir con la reglamentaria del art. 103 y 107 constitucional denominada ley de amparo en su artículo 109 manifiesto lo siguiente:

Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese:

- I. El acto reclamado;
Despido injustificado.
- II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible;
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ.
Ex secretario de educación de Veracruz
Zenyazen R. Escobar García.
Carretera Federal Xalapa-Veracruz
SAHOP K.M 4.5 Xalapa.

III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto;

**OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION DE VERACRUZ
DOCTORANDA ARIADNA SELENE AGUILAR AMAYA.
CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ
SAHOP K.M 4.5 Xalapa dgepf@msev.gob.mx**

**SUBDIRECTORA ACADEMICA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
FEDERALIZADA
KARLA ELIZABETH LECHUGA LUNA
CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ
SAHOP K.M 4.5 Xalapa dgepf@msev.gob.mx**

**Dirección General de Educación Básica Federalizada
Mtra. Ana Laura García Calvillo.
Carretera Federal Xalapa-Veracruz
SAHOP K.M 4.5 Xalapa dgepf@msev.gob.mx**

**Jefe de Sector 026 de Primarias Federalizadas.
Ignacio León Lara.
Calle Carlos Salinas De Gortari S/N
Misantla, Ver. Tel. 235 105 63 03**

**SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 258
Mtra. María Fátima Luis Aguirre.
Calle montaña no. 25 Fracc. Lomas del mirador
Avenida de las lomas y calle del nevado
Loc. Lomas de Miradores,**

Mpio. Emiliano zapata, Ver..
c.p.91636 Tel. 2251002552

Encargado del despacho Zona 258
Modesto León Lara. Calle Fco. Y Madero
Col. Centro
Entre carretera federal y Jaime Rodríguez
Vega de Alatorre, Ver. Tel. 2351047558

Director de la escuela primaria
alma socialista
Profr. José Celerino Cruz Narciso.
Dom. Conocido en la localidad
de Cristóbal Hidalgo
Mpio. De Yecuatla Ver.

Autoridades Educativas que resulten responsables.

Para el cálculo de la subsistencia y los daños y perjuicios que deban ser calculados, dejo el calendario de pagos de 2024, señalando que desde la quincena 16 y su nómina complementaria en el 2023 me cortaron el pago, esto equivale a 26 quincenas o lo que es lo mismo 1 año y un mes que no recibo salario. En 2022 mis depósitos fueron de 230 mil pesos en el año aproximadamente porque pagaba un préstamo de 50 así que considerando que aumentaron 10% al salario calculo que ganaría unos 250 pesos anuales, de igual forma doy mi autorización de checar mis estados de cuenta o cualquier información de cualquier base de datos que quieran consultar aunque gano lo mismo que un trabajador de nuevo ingreso ya que nunca he tenido aumentos ni promociones así que la secretaría debe saber la cantidad que no debe ser menos de 250 mil pesos anuales. Con las prestaciones que abajo se describen. También quisiera solicitar el bono sexenal que supongo equivale al que en la ley federal del trabajo se llama reparto de utilidades y para el cual hay que hacer trámite a la secretaría para que lo concedan, como nunca lo he pedido supongo no me lo han pagado, también mi bono de antigüedad si es el caso y los bonos para lentes que cada año nos dan. De igual forma yo dejo a consideración del tribunal la cantidad que vaya yo a recibir pero si necesito al menos la subsistencia, aunque tengo el pleno derecho de que se suspenda el acto reclamado pues se hizo inconstitucionalmente ya que ninguna ley le autoriza a la secretaría de educación de Veracruz hacer procedimientos administrativos laborales y menos a los trabajadores federales como yo, para eso se instauraron los juzgados laborales federales, la secretaría solo tiene facultad para hacer procedimientos en materia administrativa relacionada con los lineamientos del USICAMM, sin embargo los trabajadores con plaza de docentes federales sindicalizados así como los trabajadores comisionados federales en la secretaría los conflictos laborales lo resuelven los tribunales federales y no cumplir con tal disposición es una acción de ilegalidad al ir en contra de lo estipulado en el art. 133 constitucional que trata del principio de supremacía constitucional, y el artículo 123 que expresamente marca la obligatoriedad de las leyes de observancia general las entidades federativas solo tenía facultad para hacer procedimientos laborales a los trabajadores maestros del sistema estatal sin embargo con las reformas a la ley federal del trabajo violentan el convenio 98 de la OIT y el TMEC ya que precisamente es el motivo de la instauración de los tribunales federales laborales para que no pase lo que hizo la secretaría y tengamos mayor certeza de la legalidad en los procesos.

Quiero agregar que tanto el jefe de sector y la subsecretaria de educación básica Profr. Ignacio León Lara y maestra Ana Laura García Calvillo violentan también el artículo 73 constitucional y otras leyes hacendarias al violentar los lineamientos del FONE, la ley de educación y otras de observancia general, incluso del Reglamento del SNTE y la ley federal

hermano y quienes le hacen su trabajo sin importar que para hacer ese trabajo que ellos no hacen tengan que explotar a los compañeros. Y ojalá y los llamara a carearnos y ahí les diría todo en su cara, de las autoridades que aquí expongo, mi director no se porqué fue a reportarme si sabía perfectamente que ni era mi culpa lo que pasó ni era culpa suya pero supongo por miedo al jefe de sector y porque creyó que yo no tenía razón prefirió sacrificarme a mi pero ya eso el, al igual que la supervisora explicarán el motivo por el cual me reportaron si perfectamente sabían que tenía yo razón y sobre todo porque en verdad que fue injusto y creo que ninguno de ellos quisieran pasar por lo que pasé de verdad hay que ser poco humano, yo puedo tener muchísimos defectos pero algo así no le haría a nadie pudieron decir la verdad y no les hubiese pasado nada, pero bueno, ellos explicaran sus motivos y seguro que ahí saldrá la verdad pues con lo que hay en mis expedientes del SISE se comprueba que mintieron hasta al organismo garante de la PNT reiteradamente hasta que casi un año después pude comprobar por medio de resolución del IVAI que ellos mintieron y me negaron documentos con los cuales los jueces me negaron amparos y lo hicieron para sacar ventaja lo cual es delito, ya con calma examinarán mis demandas y ojalá y pueda yo decirlo todo en careo frente al tribunal porque es tanto que a veces se me olvida. Por lo pronto espero que por favor cuando menos algo pero ya no tengo quien me preste y los compromisos que tengo no los he podido cumplir, mi deuda en el banco ya no creo poder pagar por lo que seguro tiene rato me metieron a buró de crédito así que ya no me dan prestamos así que en verdad yo no tengo la culpa y soy inocente de lo que me acusan por eso les pido cuando menos lo de la subsistencia pero si se puede la suspensión y el pago de daños se los agradecería.

Protesto lo necesario y en lo que ven lo de mi subsistencia y demás prestaciones yo voy armando mi recurso para que puedan decidir a verdad sabida, entregándolo el día que reciba mi subsistencia y mi salario embargado ilegalmente o si me lo niegan ya no hacer nada, espero su pronunciación al respecto porque no tiene caso que lo haga si me desechan el recurso.

Protesto lo necesario.

Calendario de Quincenas:

Mes	Quincena	Fecha
Enero	Quincena 1	14 de enero
	Quincena 2	31 de enero
Febrero	Quincena 3	15 de febrero
	Quincena 4	28 de febrero
Marzo	Quincena 5	15 de marzo
	Quincena 6	30 de marzo
Abril	Quincena 7	15 de abril
	Quincena 8	29 de abril
Mayo	Quincena 9	13 de mayo
	Quincena 10	30 de mayo
Junio	Quincena 11	14 de junio
	Quincena 12	29 de junio
Julio	Quincena 13	14 de julio
	Quincena 14	29 de julio
Agosto	Quincena 15	15 de agosto
	Quincena 16	30 de agosto
Septiembre	Quincena 17	14 de septiembre
	Quincena 18	29 de septiembre
Octubre	Quincena 19	14 de octubre
	Quincena 20	28 de octubre
Noviembre	Quincena 21	14 de noviembre
	Quincena 22	30 de noviembre
Diciembre	Quincena 23-24	15 de diciembre

Agüinaldo o Gratificación de Fin de Año

- El agüinaldo se divide en dos partes:
- La primera parte se abona el día 11 de noviembre.
- La segunda parte llega el 14 de diciembre, aunque es importante tener en cuenta que estas fechas pueden variar según lo establecido por el Decreto del Ejecutivo Federal.

Otros Pagos Adicionales

- 31 de enero:** Compensación Nacional Única (primera parte).
- 7 de abril:** Pago de la Prima Vacacional.
- 14 de julio:** Pago Extraordinario por Servicios de Apoyo a la Docencia y Ayuda para el Transporte.
- 30 de agosto:** Días de Permanencia en Apoyo a la Educación en Días Económicos y Segunda Parte de la Compensación Nacional Única.
- 14 de septiembre:** Asignación por Apoyo y Asistencia a los Servicios Educativos.
- 28 de octubre:** Fortalecimiento de la Compensación Provisional Compactable.
- 14 de noviembre:** Pago Extraordinario Anual.
- 30 de noviembre:** Asignación por Actividades Culturales y Asignación de Fin de Año por Apoyo a la Docencia.
- 15 de diciembre:** Abono de la Prima Vacacional (último pago adicional del año).

¿Qué Hacer si no Recibes un Pago del FONE?

Es fundamental verificar si tu contrato es federal o estatal, ya que algunos pagos del calendario pueden no corresponderse con ambas categorías. Si no has recibido uno de los pagos que te corresponden, te recomendamos que te pongas en contacto con el FONE o que hables con tu superior para recibir asistencia.

Para comunicarte con el FONE, puedes escribir al correo: servicios.fone@mube.sep.gob.mx o llamar por teléfono a alguno de los siguientes números: **01 800 112 7263 (número general)**, **01 55 3601 7599 (distrito Federal)** o **01 800 288 66 88 (todo México)**.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Cuándo se paga el agüinaldo o gratificación de fin de año del FONE?

A continuación, expongo unas tesis para fortalecer la procedencia de los recursos.

Registro digital: 2028648
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Undécima Época
Materias(s): Laborale
Tesis: III.2o.T.66 L (11a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tipo: Aislada

SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. PROCEDE SIN RESERVA CUANDO NO EXISTAN ELEMENTOS QUE HAGAN PRESUMIR QUE LA CONDENA A FAVOR DEL TRABAJADOR ES EL ÚNICO EMOLUMENTO QUE PERCIBIRÁ DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL.

Hechos: Un trabajador demandó el pago de diferencias salariales respecto de una prestación pecuniaria reducida por el patrón por un periodo de 4 meses a la fecha de la presentación de su demanda y obtuvo laudo favorable para que le fuera restituida exclusivamente por dicho periodo. La parte demandada promovió amparo directo y solicitó la suspensión del acto reclamado, que se le concedió por la totalidad de la condena. Inconforme, el trabajador interpuso recurso de queja, al estimar que debió negarse por el monto necesario para garantizar su subsistencia.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede sin reserva la suspensión en amparo directo en materia laboral, cuando no existan elementos que hagan presumir que la condena a favor del trabajador es el único emolumento que percibirá durante la tramitación del juicio constitucional.

Justificación: El segundo párrafo del artículo 190 de la Ley de Amparo, al disponer: "Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.", otorga discrecionalidad a las autoridades laborales para negar la suspensión por el monto necesario para que el trabajador pueda subsistir durante la tramitación del amparo directo, sin que establezca otros elementos que conduzcan a determinar cuándo el operario se encuentra en ese peligro. No obstante, en diversas interpretaciones jurisprudenciales se ha concluido que el peligro de subsistencia se presenta cuando la condena tiene relación directa con los emolumentos periódicos de los cuales se ve privado como consecuencia de la acción ejercida y que representan el objetivo de la relación entre las partes. En ese sentido, cuando se reclama este tipo de prestaciones, el parámetro de discrecionalidad objetiva que permite al juzgador determinar si procede negar parcialmente la suspensión, tiene que ver con esas prestaciones periódicas que dejan de percibirse por la falta de ejecución, como serían, por ejemplo, salarios vencidos o pensiones, respecto de los cuales se obtuvo condena y que, derivado de dicha suspensión, seguirá viéndose privado. En cambio, la condena al pago de percepciones que, por sí mismas, no reflejen que su omisión de pago impida al operario o a sus beneficiarios subsistir, permite la suspensión total en la ejecución del laudo. Desde luego, tanto las prestaciones periódicas materia de condena cuya presunción a favor del accionante es que representan emolumentos propios de su subsistencia, como las que por su naturaleza son secundarias y respecto de las cuales existe la presunción que no constituyen la subsistencia del operario, admiten prueba en contrario, y podría concluirse en forma distinta de acuerdo con las características propias de cada caso concreto.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

Registro digital: 2028345
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Undécima Época
Materias(s): Laboral

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1416001000000000038389261.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64	Revocacion:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	30/09/24 15:07:21 - 30/09/24 09:07:21	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	8b 86 ed 58 ba fb c7 db 5a 5e d2 d2 c1 6f 64 89 a5 79 aa 03 52 d9 b3 ed 13 d1 06 36 58 9a dc 11 5f bf cd b4 a8 87 e1 10 3c 3a a2 b0 82 df 2e 49 36 25 5f 06 b4 b5 37 29 f3 cf 46 bd 19 b1 00 9a 7a 82 ef d9 03 d2 94 cd 4e 56 f2 00 38 9c 06 8b f4 fb a9 76 a0 ca dd f9 c1 45 10 c9 81 74 67 a2 5c 5b 9e b7 11 87 c1 7e 42 47 f0 29 d2 ac 36 29 1c e0 5d f9 54 7e a9 53 d9 e4 54 c0 bd b2 e4 5c fb 36 18 39 37 ec ba db f6 01 62 b1 cd b6 fe 95 fe 5a 52 ec 32 5e 90 fd 77 ae db 58 54 d1 b8 6f 52 1a 71 a6 f3 b4 ec a9 a6 6e df da 0d 1e 51 0c b5 46 df 39 76 ad d5 d1 ba 08 dd 67 e1 78 d8 69 84 ac 91 a8 2b 64 5f c7 51 be b5 f3 76 d2 78 1d 32 43 7b c5 44 f7 e2 d2 a6 42 40 71 f0 70 6a 9d ed aa 9b 02 3d 92 f0 89 fc 8c 10 4c b9 dd d4 1b 39 c6 cf 12 2e ad 9d 81 38 21 4c bc a6 05 83 b2			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	30/09/24 15:07:22 - 30/09/24 09:07:22			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64			
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	30/09/24 15:07:21 - 30/09/24 09:07:21			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	177132084			
Datos estampillados:	yldth8OK19FEulb1Z4fEqKskq3g=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a6632000000000000018064
24-09-25 00:37:28

a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51eabbdd4d38ed6f6e4abac395538b2

Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito.

Xalapa, Ver., a 30 de Septiembre de 2024

**ASUNTO: DEUNUCIA DE REPETICION DEL ACTO
RECLAMADO
CON RELACION A LOS EXPEDIENTES 43/2024
74/2024
186/2024
785/2024**

PRESENTE.

Quien suscribe, C. **Marco Antonio González Arroyo**, por propio derecho y señalando para **enviar y recibir notificaciones por vía electrónica** a través del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal con la firma electrónica **FIREL** al usuario autorizado **GOAM780123HVZNR00** en mi carácter de quejoso en el juicio de amparo con Número de Expediente 186/2024 comparezco para exponer:

Que con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 15, 17, 19, 20, 170 fracción I, 171 párrafos primero y segundo, 172 y demás relativos de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, vengo a interponer el REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo por lo que para cumplir lo estipulado por el artículo 109 del mismo ordenamiento expongo;

Nombre y domicilio del quejoso:

Marco Antonio González Arroyo, señalando para oír y recibir **notificaciones por vía electrónica** a través del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal con la **firma electrónica FIREL al usuario autorizado GOAM780123HVZNR00**

AUTORIDAD RESPONSABLE:

**C. JUEZ EZEQUIEL SANTOS ALVAREZ.
JUEZ DECIMOCTAVO DEL SEPTIMO CIRCUITO EN
EL ESTADO DE VERACRUZ.**

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL SEPTIMO CIRCUITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.**

ACTO RECLAMADO QUE ESTIMO REPETIDO:

Detención y restricción ilegal de mi libertad por cuerpos de seguridad pública que se mencionan en la demanda que se relaciona a este recurso que son la policía estatal y municipal de mi Misantla, el inspector de policía y el presidente municipal de

Misantla cuyos generales se encuentran en la última demanda que presente de expediente 785/202 y por lo cual cuento con la suspensión de plano

EN FECHAS: 29 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO 2024

ARRESTO Y PRIVACIÓN ILEGAL DE MI LIBERTAD
31 DE JULIO DE 2024.

Para el acto reclamado de fecha 31 de julio, cuento con suspensión de plano por el juzgado decimoquinto de distrito que culminó con un nuevo arresto, multas ilegales pagadas y privación ilegal de mi libertad a causa de actos infames prohibidos por la constitución en su artículo 22 y que por ignorar mis demandas y sobre todo no hacer ver a la autoridad de seguridad pública lo que solicité para hacerles ver que el argumento que me han dado implica una norma con declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que pedí se me concediera el permiso escrito para ejercer libremente mi derecho al consumo lúdico de cannabis y las actividades que se necesiten para realizarlo de igual manera también solicité el amparo para que no me detuviera la autoridad sin motivo alguno que de haberme concedido mi derecho ni siquiera tenían que ampararme, solo que hicieran valer mis derechos desecharon mis peticiones y con esto dos ocasiones subsecuentes estuvieron a punto de encerrarme pero al final solo me restringieron la libertad temporalmente sin razón alguna pues me detuvieron sin tener motivos como se aprecian en los videos sin embargo al revisar mi unidad me encontraron un cigarro de marihuana que para ellos es motivo suficiente para esposarme, trasladar mi unidad al corralón, arrestarme y hacerme pagar multas ilegales lo que la tercera vez hicieron.

Dejo las pruebas en los enlaces siguientes a los videos, los cuales no puedo presentarlos de otra forma dado que el sistema no admite archivos multimedia, pero si no los valoran ahorita el día de la audiencia constitucional los puedo llevar en persona o si me dan algún correo electrónico donde podérselos hacer llegar sería mejor y más eficiente.

También quisiera que la audiencia se desarrollara por medio de videoconferencia de ser posible pues no cuento con recursos suficientes por el momento para viajar además que gracias a que no me concedieron el amparo anterior ya va para dos meses que mi vehículo está en el corralón.

Dejo una tesis que da sustento a la procedencia de este recurso.

Registro digital: 2026599

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Undécima Época

Materias(s): Común

Tesis: I.3o.C.18 K (11a.)

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tipo: Aislada

REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE NO TIENE PLAZO PARA SU PROCEDENCIA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 199 DE LA LEY DE AMPARO).

hagan el servicio y corrección si es el caso por si le quitaron alguna pieza pues se la llevaron sin motivo alguno y en buen estado.

4.- Un permiso escrito que me autorice ejercer las actividades para el consumo de marihuana.

5.- Una restricción para que los policías no me molesten sin motivo alguno.

6.- En caso de que decidan desecharme el recurso, sin necesidad de que me lo notifiquen ténganme por presentada la subsecuente actuación que corresponda y envíenlo directamente a la SCJN quien le tocaría resolver.

PRUEBAS:

25 DE DICIEMBRE DE 2023

<https://youtu.be/gJk9JP8BHpU?si=2xgJ8DBg6bibtfxa>

29 DE FEBRERO DE 2024

<https://youtu.be/2n8bM6E5Xxo?si=RZsTKN7cn44mOU6A>

7 DE FEBRERO DE 2024

https://youtu.be/sP4I9FCVPDQ?si=QMgY_MZJDsIt0E6V

31 DE JULIO DE 2024

https://youtu.be/waBj0I_npxc?si=g_2kgvskRxuazhr6

https://www.tiktok.com/@el_profe_subversivo/video/7398326035294473477?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7368109903078966790

Protesto lo necesario.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0956002000000000038404870.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

FIRMANTE			
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64	Revocacion:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256		
Cadena de firma:	71 35 c9 a9 c4 d1 e6 8f c9 03 44 92 81 80 0f a5 b4 dc 6e 83 be ae b0 31 ee 3e 96 9c 6a 02 c0 7a 51 ef 5f 1c 5b 88 7b 5b f1 cc 13 30 8d c3 ac 19 d1 7b 17 9c 7a 13 28 6d 4a 63 84 96 b9 e7 3b a4 b4 f7 8d d7 50 87 85 11 94 d7 bc df db e4 d7 cb 18 9c 95 0b 5f 2d c8 db 6d 3b c4 d2 f1 cf d9 e6 02 db 66 3f 9a 94 5b d2 a3 f5 23 55 a6 c0 21 43 f0 b1 69 eb 19 c1 67 8a 2a 11 54 70 d8 2f 84 08 75 12 97 d4 f9 5e 9d 1c 8a 07 fc a2 65 5f a6 fd e2 8a fe 1e bd fe ac 6d 52 00 32 ad 4f cb aa a8 f2 23 92 0e 76 25 45 af 13 37 61 58 15 4f 24 b9 76 32 d1 e8 a5 b3 7f 74 de ed 89 c6 72 4a 81 ca a3 ae ca 67 ad da 8f dd bd 1c 57 2b 61 1a 48 08 aa 13 dc 5d 49 e2 45 05 c0 55 81 81 1a 62 7e 8a aa 77 3d 0e 39 eb 71 df 00 93 52 e6 fe 54 f0 33 d1 d6 12 5a 91 05 89 f7 67 d8 a0 1c 99 3f		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64		
TSP			
Fecha : (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	177267783		
Datos estampillados:	3F00j4jzuCJCd4ARjq14cdJoEOI=		

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a6632000000000000018064
24-09-25 00:37:28

a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51eabbdd4d38ed6f4abac395538b2

Q.A. 413/2023

Asunto: inconformidad
Asunto: Reclamación

C. Juez decimoséptimo de distrito.
Secretaría de educación de Veracruz.
tribunales colegiados del séptimo distrito.

9 de mayo de 2024.

Quien suscribe, marco Antonio González Arroyo, comparece ante ustedes para presentar mi debida reclamación e inconformidad por la negativa a la suspensión y a la subsistencia a la cual era acreedor de pleno derecho y que expuse anteriormente para lo cual anexo los oficios que dan fe de que lo que he dicho es cierto así como la constancia de la negativa de su parte a concederme este beneficio el cual como indican los artículos a los que hacen referencia estos recursos se pueden presentar en cualquier tiempo máxime cuando impliquen el peligro de la subsistencia que yo anteriormente mencioné.

Hago mención que el simple hecho de que la autoridad responsable no haya hecho tal prevención da pie a la demanda de amparo por lo que mi demanda de amparo directo no tendrá motivo alguno para ser desechada así que ruego al juez decimoséptimo informe a la autoridad responsable de la secretaria de educación de Veracruz para que responda por los daños y perjuicios y el delito de abandono de personas, así como el importe del salario ilegalmente retenido y la subsistencia que debió prever en términos restitutorios, también le reclamo su despido injustificado así como mi restitución al trabajo indignamente cesado que a pesar de yo advertirle y darle los fundamentos para exponer su ilegalidad, no reparó en hacerlo situación que aumenta el agravio a mi persona.

Se que proceden estos recursos y lo que reclamo es legal ya que existe jurisprudencia al respecto que dicta que la subsistencia se equipara al amparo pues el fin que esta persigue es la protección del trabajador y el aseguramiento de su subsistencia, hecho que ustedes a pesar de que se los repetí y pedí a los 3 no me concedieron alegando estar impedidos cuando hay jurisprudencia que indica lo contrario que ya no voy a buscar porque no es posible que en poco mas de veinte demandas no haya sido beneficiado con la suplencia de la queja en ninguna y se presenten situaciones como estas en las que parece que yo se las tengo que suplir a ustedes, me indigna de gran manera pues aquí los expertos son ustedes, los especializados en materia laboral son ustedes yo soy un simple gobernado, un trabajador que gana 100 veces menos que ustedes y no es posible que se den este tipo de situaciones, espero que quien subsane este recurso actúe con la ética y deber que le debe a su función y que no me quiera ver la cara como sus colegas porque ya me tienen harto esto es inaceptable y disculpen mi trato pero no es posible que actúen de esta manera, es evidente que quisieron aprovecharse de mi subestimándome y no tienen perdón no puede haber funcionarios como ustedes al servicio público.

De la misma forma promuevo el respectivo incidente de suspensión por el defecto de su cumplimiento, beneficio que nadie me concedió de igual forma y al que también era acreedor de pleno derecho.

Advierto que estoy harto y que no soportaré una tomada de pelo mas que no creo sea otra cosa porque si es por su ineptitud que esto pasa con razón el país está como está, y entre mas tarden peor será para ustedes pues estaban advertidos de lo que haría si me volvían a querer ver la cara.

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
13/09/24 09:02:00

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
70646306364632000000000000001018064
24-09-23 00:37:28

a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51eebbdd4d38ed6f4e4abac395538b2

Aun queda por resolver el amparo directo en el cual vamos a ver si era procedente mi demanda o no y ahí decidiré si regreso a trabajar o si me dan mi respectiva indemnización.

Protesto lo necesario. Marco Antonio González Arroyo.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70.6a.65.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72
13-09-24 04-02:00

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a630536a6632000000000000000000000000018064
24-09-25 00:37:28

suficientes que apuntan a que cuenta con el reconocimiento de un salario producto de su trabajo que actualiza la obligación que tiene con este el patrón y 2) existe peligro en la demora del ingreso por su salario, por lo que, de negarse la suspensión, se pondrían en riesgo los derechos humanos a la vida digna, al mínimo vital, al producto del trabajo y a la subsistencia del quejoso, especialmente en los casos en que las constancias evidencian el carácter intempestivo e injustificado de la falta de pago del salario por parte de la patronal; en la inteligencia de que será hasta el juicio principal en que deba resolverse si la empresa patronal, a través del acto reclamado dirigido a extinguir, modificar o sustraer en forma unilateral el derecho patrimonial adquirido por el trabajador.

Por lo anterior expuesto, solicito la suspensión del acto reclamado o en su defecto el aseguramiento de mi subsistencia con efectos restitutorios informando que en los meses de noviembre y diciembre recibí alrededor de 18,000 pesos producto supongo que de la parte proporcional de mi aguinaldo mismos que me sirvieron para satisfacer mis necesidades mínimas pero que fueron insuficientes debido a los compromisos adquiridos con el banco y otras instituciones crediticias a las que he recurrido para poder subsistir.

Protesto lo necesario.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72
130924 04802.90
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72
130924 04802.90
24-09-25 00:37:28

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado: 1314002000000000031728274.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

Table with 5 columns: Field Name, Value, Validity, Status, and other details. Sections include FIRMANTE, FIRMA, OCSP, and TSP.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72
14/02/24 21:03:59 - 14/02/24 15:03:59
RSA - SHA256

a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51ecbbdd4d38ed6f4be4abac395538b2

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado: 1314002000000000031728275.p7m
Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

Table with 5 columns: Field Name, Value, Validity, Status, and other details. Sections include FIRMANTE, FIRMA, OCSP, and TSP.

Vertical text on the left margin: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO, 706a6632063.6a6632063.7f, 24-09-25 00:37:28

Vertical text on the right margin: a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51ecbbdd4d38ed6f4e4abac395538b2

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
74763325_1314000033346896012.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

Table with 5 columns: Field Name, Value, Validity, Status, and other metadata. Sections include FIRMANTE (Name, No. serie, Fecha, Algoritmo), FIRMA (Hexadecimal signature), OCSP (Fecha, Nombre del respondedor, Emisor del respondedor, Número de serie), and TSP (Fecha, Nombre del emisor de la respuesta TSP, Emisor del certificado TSP, Identificador de la respuesta TSP, Datos estampillados).

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROJO
74763325_1314000033346896012.p7m

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROJO
74763325_1314000033346896012.p7m

a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51eebbdd4d38ed6f4be4abac395538b2

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab."

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

QT. 15/2024

OF. NO. 485/2024 JUZGADO DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA

486/2024 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN BOCA DEL RÍO

En el toca número 15/2024, formado con motivo del recurso de queja formulado por **Marco Antonio González Arroyo**, contra el auto dictado por el **JUZGADO DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA**, en el juicio de amparo indirecto 854/2023, con esta fecha se dictó el siguiente:

" Xalapa, Veracruz, treinta de enero de dos mil veinticuatro

Vista la cuenta que antecede, con las constancias a que se refiere, fórmese y regístrese este toca con el número que le corresponda; háganse las diversas capturas en el **Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes**.

Ahora bien, de las constancias que se acompañaron al oficio de cuenta se aprecia que por resolución plenaria de **veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés**, el **Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz**, se declaró legalmente incompetente para conocer del recurso de queja número 15/2024, de su índice, interpuesto por **Marco Antonio González Arroyo**, por razón de la materia, al razonar en lo substancial lo siguiente:

"Ahora bien, del expediente electrónico relativo al juicio de amparo 854/2023, del índice del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, se desprende que el quejoso, ahora recurrente, señaló como acto reclamado, entre otros, el cesé de los efectos de su nombramiento en términos del artículo 37, inciso c), de la Ley del Servicio Civil de Veracruz, dictaminado el once de julio de dos mil veintitrés por la Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, en el procedimiento administrativo laboral incoado en su contra

Por su parte, la relación de trabajo entre las entidades públicas y sus trabajadores se encuentran reguladas por la Ley Estatal de Servicio Civil, cuyo artículo 183, fracción III, establece que los conflictos individuales que se susciten entre las Entidades Públicas y sus trabajadores se ventilan ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

Consecuentemente, este Tribunal Colegiado estima que en la especie, atento a la naturaleza del citado acto reclamado, el cual fue el motivo por el que el quejoso, ahora recurrente, promovió la

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y EGEMONÍA
JUZGADO DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
24-09-25 00:37:28

a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51eebbdd4d38ed6f6e4abac395538b2

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
73160990_14150000344571410001000100017800722801.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

Table with sections: FIRMANTE, FIRMA, OCSP, TSP. Fields include Nombre, Validez, Fecha, Cadena de firma, etc.

Vertical text on the left margin: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO... 31/01/24 12:11:01...

Por otra parte, en tanto no se requiere de substanciación adicional, el presente asunto está ya en condiciones de ser turnado a ponencia para efectos de resolución, lo cual se hará en el **turno inmediato siguiente** a verificarse en secretaría de acuerdos.

En otro tenor, en cumplimiento a lo dispuesto por el **artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental**, se hace del conocimiento de las partes lo siguiente:

a) Que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales.

b) Que la resolución que llegare a dictarse estará a disposición del público para su consulta.

c) Que, sin embargo, para el caso de la versión pública de dicha resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes.

Notifíquese.

Así lo acordó y firma **electrónicamente Jorge Toss Capistrán**, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, ante la secretaria de acuerdos **María Isabel Morales González**, que autoriza y da fe.

Wmch

MARKO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70.66.56.20.03.68.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5:272
MARIA ISABEL MORALES GONZALEZ
70.66.56.20.03.68.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5:13
24-09-25 00:37:28

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado: 73120798_1415000034457141001.p7m
Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

Table with 5 columns: FIRMANTE, FIRMA, OCSP, TSP. Rows include fields like Nombre, Validez, No. serie, Revocación, Fecha, Status, Algoritmo, Cadena de firma, and various identifiers.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.6a.f3
13-09-24 04:02:30

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.6a.f3
24-09-25 00:37:28

razón y me ofende que sigan tratando de verme la cara de tonto, como les dije anteriormente su ofensa es mas grande y mi indignación se incrementa, vi como votaron en la sesion de 24 de abril, por favor dejen de querer justificarse que la bola de nieve en la red ya la solté y ahorita no es muy grande, espero recapaciten pues de lo contrario puede salirse de mis manos y esto puede traer consecuencias poco favorables para el consejo de la judicatura en estos tiempos, vea que esto no es mi culpa yo he prevenido las acciones que puedo tomar y ustedes me han menospreciado, dense cuenta que yo no tengo la culpa y lo siento ,pero los tengo que presionar, entiendan que no pido mas que lo justo, solo eso y que mis derechos humanos han sido flagrante y evidentemente vulnerados, que afectaron a mi persona y mi familia, que fui victima de delitos, que esto es una tortura de su parte, que es una infamia hacia mi persona y que los actos de corrupción que menciono los puedo comprobar como ya le he mostrado, que la secretaría de educación de veracruz tiene sus empleados de confianza sin separarse del sindicato lo que va en contra de la normatividad del fone y la ley de educación y les permite cobrar el doble (por parte del estado como trabajador de confianza) y por parte de la federación como trabajador de base que no se separó del sindicato o sea que o está de licencia sin goce de sueldo como la normatividad lo marca, que son muchísimos maestros que pertenecen a la SEV Y al sindicato y que aunque deben de notificar a la federación todas las comisiones, solo hacen las del sindicato pues solo ellos están de licencia sin goce de sueldo, los de la secretaría siguen con goce de sueldo y los que somos de base que de verdad trabajamos no nos dicen que es un fraude nuestra comisión por tanto no nos separan de la base y seguimos cobrando de la federación sin el beneficio que los burocratas de la sev en nivel de jefe de sector para arriba que si se otorgan y que a nosotros nos dan esa comisión para hacer el trabajo que no nos retribuyen y que mis compañeros no sabían hasta ahora que les he estado diciendo pues al igual que yo ignorabamos que el jefe de sector no pertenece a la base y es personal de confianza. Son muchas cosas que si leyeran mis anteriores actuaciones podrían advertir pero que si me ignoran está difícil, yo esperaré a que sea mi ultima oportunidad para ya escribir todo lo que a ustedes pueda pasarseles pues ya estoy harto de explicar y que ustedes tengan la actitud mostrada el 24 de abril, situación que es indignante pues como le dije anteriormente al juzgador los que me tienen que suplir la queja son ustedes no yo a ustedes. Informo también que voy a pedir amparo contra la ley 247 de veracruz y la ley de educación promulgada en 2013 pues como verá tengo el pleno derecho de ejercer, también el catalogo de profesiones del art. 5 constitucional que en mi demanda de hace un año está argumentada, así como la ilegalidad de los preceptos que menciono del artículo tercero que hacen que yo sea el maestro peor pagado gracias a que no soy titulado y demostrare aunque ya podrán notar de sobra que no soy el peor maestro de Veracruz y que las leyes educativas posteriores a mis relaciones laborales me perjudican por lo que de ninguna manera estoy de acuerdo con ellas que incluso yo soy el único que legalmente está sindicalizado ya que mis compañeros perdieron esta prerrogativa con la aceptación de la ley 247 pues no prevé la organización sindical, derechos que ganaron hasta 2018 con la ratificación del acuerdo 98 de la oit por parte de México y que evidencia los 4 años que el snte no tuvo legalidad por tanto usurpó una función ilegalmente, pues bien como les digo he estudiado las leyes y se mucho mas de lo que ustedes creen, advertí que soy muy bueno con las computadoras que por eso me llevaron a la supervisión no crea que por bonito, que yo fui el que trabajo mas que todos y que era quien menos ganó, que se aprovecharon de mi inocencia al creer que sabrían valorar mi trabajo y mejorar mi situación con el tiempo completo legalmente ganado y un nombramiento de dirección y supervisión ganados legalmente en el tiempo que estuve ejerciendo tales funciones, que en mas de 15 años trabaje en puestos de dirección sin verme beneficiado y que me comisionaban como bien he comentado de manera fraudulenta, estoy seguro que podré demostrar que soy mas capaz que cualquiera y que si no acepto la ley de educación es porque me afecta evidentemente y hace que a pesar de ser el mejor maestro que conocen y que puede perfectamente contravenir sus argumentos, se me tenga reelegado por algo meramente administrativo, que incluso ustedes lanzaron un acuerdo en el que equiparan la profesionalización con la experiencia ganada ejerciendo una función para obtener algún ascenso y que a mí me permiten mis relaciones laborales pero que si me las cambian me perjudican de manera grotesca pues incluso el art. 5 menciona que sería ilegal ejercer mi función. Les comento que también hay omisión legislativa pues las

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70646620636632000000000000000018064
11/09/24 04:02:00

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70646620636632000000000000000018064
24-09-25 00:37:28

relaciones laborales de mis compañeros ya no se rigen por el art. 123 B como mencioné anteriormente, ellos perdieron esa prerrogativa al aceptar la ley de educación cuyas relaciones laborales se rigen por el art. 3, la ley de educación, las condiciones laborales de la sev, el reglamento interior de la sev y que no hay normatividad que rijan los beneficios sindicales que gozan pues antes de 2018 no tenían ninguno al haber renunciado a ellos como expuse anteriormente, que el único con representación legal del sindicato sería yo de pleno derecho, que se que el sindicato y la secretaría han venido desviando los recursos del ramo 33 que nos envía la federación exclusivamente para el pago de la nómina federal, en fin se muchas cosas que de verdad quisiera ser escuchado para poder llegar a buenos términos, que yo no quiero mas que lo que he dicho desde el principio lo que me corresponde por derecho pues se que el amparo difícilmente me lo darán por todo lo que implica pero quiero que tengan en cuenta que si deberán dejarme conforme pues se todos los actores que han sido partícipes de los actos que reclamo y que la cantidad que yo pedí no es para nada exagerada, que ruego reconsideren mis palabras y analicen donde están parados, que incluso puede pagar el sindicato y nadie mas, que mis compañeros renunciaron a ese derecho al igual que el sindicato los vendió para obtener beneficios y ahora quieren adquirir de nuevo pero no los dejaré pues como mencioné solo yo tengo ese derecho legal. Pues bien, pienso que se debe castigar al snte y a mis compañeros pues ellos han sido partícipes de esta situación además de que ese dinero es nuestro porque como les digo 4 años no tenían representación y estuvieron usurpando un puesto ilegalmente, se que perfectamente puedo demostrar la ilegalidad de las normas constitucionales que he comentado que incluso no necesitaría pedir el amparo como normas autoaplicativas así como que no necesitaría mucho para demostrar que la ley 247 de educación es inconveniente pues no han legislado para incluir la organización sindical que no contempla pues hasta 2018 que se volvieron a adquirir tales derechos y son los que les devolvieron esa prerrogativa a mis compañeros de lo contrario seguirían sin ella al regirse con la ley de educación que de nuevo repito el único que tiene representación legal del snte soy yo o al menos de sus recursos, que el snte se apropió ilegalmente. también puedo declarar la nulidad de juicio concluido pues las leyes de educación comenzaron a incluir la restricción en ascensos y el ingreso y permanencia a los docentes no titulados, acto inconstitucional pues fue hasta 2018 que hicieron la reforma del artículo 5 constitucional e incluía mi profesión de maestro de grupo de primaria en el catálogo de puestos que necesitan título para ejercer por tanto es evidentemente que incluyeran esta restricción anteriormente a esta fecha y que coincide con las fechas en que se promulgaron las diferentes normatividades en materia educativa. como sea tengo mucho más, pero mucho mas de verdad ya dense cuenta que soy mucha pieza pero aun así no quiero problemas y solo pido lo justo, que pague el sindicato que igualmente me lo debe y mis compañeros lo mismo, que ese dinero es de nosotros o mío prácticamente y son los únicos responsables de todo sin embargo mis compañeros me tildaron de loco y he peleado solo esta batalla, ustedes no saben todo lo que he sufrido no solo yo si no también mi familia, por algo que es injusto y que merecidamente me lo he ganado. Pues bien lleguemos a un arreglo de una buena vez, ya estoy hartos ya les he demostrado que lo merezco, soy el mejor maestro como les dije que no lo quieran aceptar no es mi problema, no me titulé porque no pensé que fuera necesario para demostrar mi valor, yo no soy una persona común, mis ideales son muy diferentes al del resto y he demostrado que los defiendo hasta la muerte, 3 familiares míos han sido secretarios generales del SNTE incluso uno con mis mismos apellidos, sin embargo nunca les pedí beneficio alguno a pesar que sin duda alguna me lo habrían dado pero que mis principios y valores no me lo permitieron y gracias a eso es que puedo decir lo que digo, yo no pude tener familia y no pienso dejar legado alguno no quiero hacerme rico solo quiero vivir dignamente el tiempo que me queda creo merecerlo y mi familia ha dado 100 años a la educación que creo que merece disfrutarlo conmigo en esta última etapa de nuestras vidas. espero que entiendan y podamos llegar a un acuerdo que no perjudique a nadie pues estoy dispuesto a olvidar la ofensa. Espero su respuesta y platicamos, tengo varias opciones que podemos platicar incluso pensé exponerlas a la corte, pero si pueden dejar su orgullo a un lado y reconocer que tengo razón podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos incluso por videoconferencia podemos platicar solo los magistrados de los tribunales administrativo y de trabajo, así como los jueces 17 y 18 pues el 2 no tuvo tanta culpa. el tribunal administrativo es el que conoció de mi arresto, no digo el que conoció de

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROJO
01000000000000000000000000000000
70666306306306666320000000000000000000
24409 25 00 37 28

a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51ecbbdd4438ed6f4be4abac395538b2

Tienen 24 horas para responderme pues pediré el amparo en términos del artículo 15 de la ley de amparo pues se bien lo que implica para un servidor, informando que pediré asilo en la embajada de el salvador así como también una entrevista con el presidente AMLO y presentaré la demanda de juicio político contra todos los servidores públicos a los que he pedido ayuda en caso de ser necesario, que identifico todos y cada uno de los que me perjudicaron pero que a muchos les daré el indulto porque serían demasiados.

Que incluso puedo negociar con el presidente para no demandar a sus allegados a cambio del juicio político contra los integrantes del CJF que me han agraviado. Tengo muchos recursos no solo nacionales si no internacionales que puedo utilizar, no me acorralen porque me asilo y demandaré a todos incluidos los que me afectaron de manera indirecta. Si les pido esto es porque se que no es mucho y quiero que olviden este bochornoso asunto sin que tenga que estarme escondiendo pues entiendan que con eso no pagan mi ofensa, que lo que me hicieron no tiene reparación y es imposible que me lo reparen, que claro que implicaron tortura, infamia, penas inusitadas y cualesquiera de los prohibidos por la constitución no solo a mi, si no a mi familia. Que se que los orillaré a silenciarme pero que si se niegan mientras esté asilado sabrán de mi a cada rato pues me dedicaré a demandar a todos los que encuentre que lo merecen y tenga yo el derecho que me dan las leyes que tengo perfectamente identificados no se imaginan cuantos.

Al juez 17 mínimo un año de su sueldo.

A la lic. Quijano 2 meses de su sueldo.

La lic. Zaira 1 mes de su sueldo si la enfermedad de quien representa es cierta de lo contrario 3 meses.

El magistrado jose 3 meses de sueldo.

Y los otros dos magistrados medio año de su sueldo.

Esto fue lo ultimo que pague por su negligencia porque de ser justo les cobro los dos años.

Esto pido para la suspensión del acto reclamado en lo que termino mi demanda de amparo directo y ustedes piensan si presento la demanda o no.

Para olvidar todo el asunto incluido mi otra demanda quiero 5 millones de dólares que obviamente se tendrán que repartir entre todos los actores que como les digo bien se identificar e incluyen unos cuantos mas que ya he nombrado en mis anteriores actuaciones pues ya no pienso volver a trabajar y si me obligan a presentar la demanda tendré que incorporarme al trabajo pero ahora si con un salario acorde con lo que sé y no quiero pues me trataron indignamente. Quiero que sepan que si nos vamos a juicio yo lo haré desde el asilo político pues ya no confío en ustedes y que demandaré a todos sin tener consideración de nadie y con todas las consecuencias que esto implica pues se perfectamente las sanciones que les corresponden tanto civil como administrativamente ahí decidan y ojalá y lleguemos a buenos términos pues yo tampoco quiero tenerlos de enemigos.

Que si me la rechazan pediré el amparo por infamia porque es evidente que estos son actos prohibidos por la constitución.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70566630636663200000000000000018064
13092548192180

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70566630636663200000000000000018064
24-09-25 00:37:28

Selección	Numero de expediente	Materia	Parte	Órgano Jurisdiccional	Tipo de Asunto	Ver Expediente Electrónico	Presentar Promoción
<input type="checkbox"/>	1012/2022	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	149/2022	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Queja		
<input type="checkbox"/>	148/2022	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Queja		
<input type="checkbox"/>	151/2022	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Queja		
<input type="checkbox"/>	1109/2022	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	355/2023	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	377/2023	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	381/2023	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	46/2023	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Amparo en revisión		
<input type="checkbox"/>	474/2023	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		

[Previo](#)
[1](#)
[2](#)
[3](#)
[Siguiente](#)

viciosonlinea.pjf.gob.mx/juicioonlinea/Home/OpcionesFired

Selección	Numero de expediente	Materia	Parte	Órgano Jurisdiccional	Tipo de Asunto	Ver Expediente Electrónico	Presentar Promoción
<input type="checkbox"/>	854/2023	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	413/2023	Administrativa	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Queja		
<input type="checkbox"/>	43/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	56/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	11/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	15/2024	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Queja		
<input type="checkbox"/>	74/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Amparo Directo		
<input type="checkbox"/>	46/2024	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Queja		
<input type="checkbox"/>	186/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Queja		
<input type="checkbox"/>	785/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		

[Previo](#)
[1](#)
[2](#)
[3](#)
[Siguiente](#)

- Inicio
- Presentar la demanda, solicitud o escrito inicial
- Consulta tu Fito
- Promociones y Recursos
- Acoses
- Consulta de Expediente Electrónico
- Notificaciones
- Lista de acuerdos
- Consulta de datos públicos de expedientes

VISTA GLOBAL EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS

Presentar seleccionadas

Mostrar 10 entradas

Filtrar búsqueda:

Selección	Número de expediente	Materia	Parte	Órgano Jurisdiccional	Tipo de Asunto	Ver Expediente Electrónico	Presentar Promoción
<input type="checkbox"/>	1494/2024	Amparo y Juicios Federales	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México (28/10/2003-30/09/2024)	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	866/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	1070/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	Amparo Indirecto		

Previo 1 2 3 Siguiente

Consejo de la Judicatura Federal - © Derechos Reservados 2024

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
7064620639632000000000000000000118064
24-09-25 00:37:28

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1014002000000000038426504.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64	Revocacion:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	03-10-24 04:45:59 - 02-10-24 22:45:59	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	13 f6 de 99 47 4d b5 52 bb 3d ff 4e d4 d0 c4 82 2b 3e 70 4f 94 f4 0c 8f c1 6b 7f 95 8f cc 98 95 f9 83 5d 9d e0 9e a9 a3 1e a0 23 b7 83 8f 3c bb c1 fc f4 fb f6 3d 95 a4 73 a3 1b 39 76 ea 2e 8c 8a 6a ef 3a d8 fe 84 29 b5 9c 22 5c e7 cb 0e da eb 27 ce e7 d2 fc d6 91 6f 84 e7 e3 2c 54 6f b9 9c 65 80 39 a8 fc c1 32 7a 60 98 48 04 73 41 ca bf 4f b6 a6 5f c7 bc af 90 ab 3d 89 49 e3 5a b6 6e c6 31 45 53 24 c7 2e d8 77 ca 2d 45 92 e4 41 a3 10 b7 d3 39 ab db f7 66 14 48 55 da 84 e5 28 b9 45 6a 7c 6c 58 89 e3 eb 13 21 f9 dc 0c 0b 08 04 bd 65 69 e0 10 3c e2 0a 62 f2 35 91 76 91 35 cb 8d be 4d 3d 0d 06 a4 50 75 fd 2f 89 86 49 6d ab 7d 5f ec 8e 88 5f 0e f0 44 13 bf 8e 8d ec 5c d1 07 81 e7 35 d9 60 d4 03 03 64 4a 8c 85 45 83 33 ee c5 e7 c6 46 6e 3c b7 c5 de 99 a7 0b 71 c5			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	03-10-24 04:45:59 - 02-10-24 22:45:59			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64			
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	03-10-24 04:45:59 - 02-10-24 22:45:59			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	177461488			
Datos estampillados:	J1AZPEFZSCP6L9FvuRhPyLe6evw=			

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Organo: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Folio: 11007005/2024

Tipo de asunto: Queja

Número de expediente: 186/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: treinta de septiembre del dos mil veinticuatro

Hora de envío: 18:25 tiempo del centro

Observaciones:

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: REPETICION DEL ACTO RECLAMADO.pdf, Tamaño: 23611 bytes.

Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/09/2024 18:25

Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito.

Xalapa, Ver., a 30 de Septiembre de 2024

**ASUNTO: DEUNUCIA DE REPETICION DEL ACTO
RECLAMADO
CON RELACION A LOS EXPEDIENTES 43/2024
74/2024
186/2024
785/2024**

PRESENTE.

Quien suscribe, C. **Marco Antonio González Arroyo**, por propio derecho y señalando para **enviar y recibir notificaciones por vía electrónica** a través del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal con la firma electrónica **FIREL** al usuario autorizado **GOAM780123HVZNR00** en mi carácter de quejoso en el juicio de amparo con Número de Expediente 186/2024 comparezco para exponer:

Que con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 15, 17, 19, 20, 170 fracción I, 171 párrafos primero y segundo, 172 y demás relativos de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, vengo a interponer el REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo por lo que para cumplir lo estipulado por el artículo 109 del mismo ordenamiento expongo;

Nombre y domicilio del quejoso:

Marco Antonio González Arroyo, señalando para oír y recibir **notificaciones por vía electrónica** a través del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal con la **firma electrónica FIREL al usuario autorizado GOAM780123HVZNR00**

AUTORIDAD RESPONSABLE:

C. JUEZ EZEQUIEL SANTOS ALVAREZ.
JUEZ DECIMOCTAVO DEL SEPTIMO CIRCUITO EN
EL ESTADO DE VERACRUZ.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL SEPTIMO CIRCUITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

ACTO RECLAMADO QUE ESTIMO REPETIDO:

Detención y restricción ilegal de mi libertad por cuerpos de seguridad pública que se mencionan en la demanda que se relaciona a este recurso que son la policía estatal y municipal de mi Misantla, el inspector de policía y el presidente municipal de

Misantla cuyos generales se encuentran en la última demanda que presente de expediente 785/202 y por lo cual cuento con la suspensión de plano

EN FECHAS: 29 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO 2024

**ARRESTO Y PRIVACIÓN ILEGAL DE MI LIBERTAD
31 DE JULIO DE 2024.**

Para el acto reclamado de fecha 31 de julio, cuento con suspensión de plano por el juzgado decimoquinto de distrito que culminó con un nuevo arresto, multas ilegales pagadas y privación ilegal de mi libertad a causa de actos infames prohibidos por la constitución en su artículo 22 y que por ignorar mis demandas y sobre todo no hacer ver a la autoridad de seguridad pública lo que solicité para hacerles ver que el argumento que me han dado implica una norma con declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que pedí se me concediera el permiso escrito para ejercer libremente mi derecho al consumo lúdico de cannabis y las actividades que se necesiten para realizarlo de igual manera también solicité el amparo para que no me detuviera la autoridad sin motivo alguno que de haberme concedido mi derecho ni siquiera tenían que ampararme, solo que hicieran valer mis derechos desecharon mis peticiones y con esto dos ocasiones subsecuentes estuvieron a punto de encerrarme pero al final solo me restringieron la libertad temporalmente sin razón alguna pues me detuvieron sin tener motivos como se aprecian en los videos sin embargo al revisar mi unidad me encontraron un cigarro de marihuana que para ellos es motivo suficiente para esposarme, trasladar mi unidad al corralón, arrestarme y hacerme pagar multas ilegales lo que la tercera vez hicieron.

Dejo las pruebas en los enlaces siguientes a los videos, los cuales no puedo presentarlos de otra forma dado que el sistema no admite archivos multimedia, pero si no los valoran ahorita el día de la audiencia constitucional los puedo llevar en persona o si me dan algún correo electrónico donde podérselos hacer llegar sería mejor y más eficiente.

También quisiera que la audiencia se desarrollara por medio de videoconferencia de ser posible pues no cuento con recursos suficientes por el momento para viajar además que gracias a que no me concedieron el amparo anterior ya va para dos meses que mi vehículo está en el corralón.

Dejo una tesis que da sustento a la procedencia de este recurso.

Registro digital: 2026599

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Undécima Época

Materias(s): Común

Tesis: I.3o.C.18 K (11a.)

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tipo: Aislada

REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE NO TIENE PLAZO PARA SU PROCEDENCIA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 199 DE LA LEY DE AMPARO).

Hechos: Una persona jurídica interpuso recurso de queja contra el auto que declaró extemporánea la denuncia de repetición del acto reclamado, bajo la consideración de que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir de que se tiene conocimiento del acto que se estima reiterativo y no de la resolución que oficiosamente declara que la sentencia de amparo está cumplida.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina, de una interpretación conforme del artículo 199 de la Ley de Amparo, que la denuncia de repetición del acto reclamado no tiene plazo para su procedencia.

Justificación: Lo anterior, porque la repetición del acto reclamado presume la intención de una autoridad responsable cuyo acto ya fue constitucionalmente juzgado, de burlar la calidad de cosa juzgada de la sentencia de amparo, mediante la emisión posterior de un acto que reitera los mismos vicios de que adolecía el que previamente fue declarado inconstitucional. En consecuencia, dicha figura jurídica se estableció para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo.

Esto es, si una persona obtuvo una sentencia constitucional estimatoria, no puede consentir una nueva y reiterativa manifestación del acto de afectación contra el que ya fue protegida y ese nuevo acto en ningún caso se convalida por el consentimiento tácito. A ello se suma que la obligación de respetar en sus términos un fallo constitucional incumbe propia y primordialmente a la autoridad responsable, la que debe evitar en todo momento esa reiteración infractora de la cosa juzgada, que la llevaría a afrontar la posibilidad de que, si la repetición ocurre, se anule y se instrumente la severa consecuencia de ese actuar (destitución).

En resumen, el amparo protege y el procedimiento sobre repetición del acto reclamado garantiza la permanencia de esa protección, ya que debido a los efectos de las sentencias concesorias y al influjo de la cosa juzgada, no es válido afirmar que el transcurso del tiempo puede tener el efecto de convalidar esa reiteración, es decir, no es dable sostener que la figura jurídica en análisis tenga un plazo para su procedencia, pues ello se traduciría en que la repetición puede quedar validada por consentimiento tácito, en el caso de que quien obtuvo la protección de la Justicia Federal no haga la denuncia dentro de los quince días a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo, pues significaría permitir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo.

Lo anterior explica por qué, en su evolución histórico-legislativa, el ejercicio de la denuncia de repetición del acto reclamado no ha estado subordinado a un plazo.

En consecuencia, el artículo 199 de la Ley de Amparo, para ser conforme con la Constitución General debe interpretarse en el sentido de que la denuncia de repetición del acto reclamado, en atención a su evolución legislativa, naturaleza, objeto y fin, no puede estar limitada a una temporalidad específica; no tiene plazo y puede hacerse valer en cualquier tiempo, sus únicas condicionantes o requisitos son: a) la existencia de una sentencia que haya concedido la protección de la Justicia Federal; y, b) la emisión de un nuevo acto por parte de la autoridad responsable, o de sus subordinados, que reitera las mismas violaciones de derechos fundamentales por las que se estimó indebido el acto reclamado en el juicio de amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito:

- 1.- Tenerme por presentada la presente Denuncia de repetición del acto reclamado.
- 2.- Le reparación de los daños y perjuicios, así como del daño moral.
- 3.- Se libere mi camioneta del corralón cuanto antes pagando el daño de depreciación que ha sufrido por estar casi dos meses a sol y agua pagando el servicio para que le

hagan el servicio y corrección si es el caso por si le quitaron alguna pieza pues se la llevaron sin motivo alguno y en buen estado.

4.- Un permiso escrito que me autorice ejercer las actividades para el consumo de marihuana.

5.- Una restricción para que los policías no me molesten sin motivo alguno.

6.- En caso de que decidan desecharme el recurso, sin necesidad de que me lo notifiquen ténganme por presentada la subsecuente actuación que corresponda y envíenlo directamente a la SCJN quien le tocaría resolver.

PRUEBAS:

25 DE DICIEMBRE DE 2023

<https://youtu.be/gJk9JP8BHpU?si=2xgJ8DBg6bibtfxa>

29 DE FEBRERO DE 2024

<https://youtu.be/2n8bM6E5Xxo?si=RZsTKN7cn44mOU6A>

7 DE FEBRERO DE 2024

https://youtu.be/sP4I9FCVPDQ?si=QMgY_MZJDslt0E6V

31 DE JULIO DE 2024

https://youtu.be/waBj0l_npxc?si=g_2kqvskRxuazhr6

https://www.tiktok.com/@el_profe_subversivo/video/7398326035294473477?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7368109903078966790

Protesto lo necesario.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0956002000000000038404870.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

FIRMANTE			
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64	Revocacion:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256		
Cadena de firma:	71 35 c9 a9 c4 d1 e6 8f c9 03 44 92 81 80 0f a5 b4 dc 6e 83 be ae b0 31 ee 3e 96 9c 6a 02 c0 7a 51 ef 5f 1c 5b 88 7b 5b f1 cc 13 30 8d c3 ac 19 d1 7b 17 9c 7a 13 28 6d 4a 63 84 96 b9 e7 3b a4 b4 f7 8d d7 50 87 85 11 94 d7 bc df db e4 d7 cb 18 9c 95 0b 5f 2d c8 db 6d 3b c4 d2 f1 cf d9 e6 02 db 66 3f 9a 94 5b d2 a3 f5 23 55 a6 c0 21 43 f0 b1 69 eb 19 c1 67 8a 2a 11 54 70 d8 2f 84 08 75 12 97 d4 f9 5e 9d 1c 8a 07 fc a2 65 5f a6 fd e2 8a fe 1e bd fe ac 6d 52 00 32 ad 4f cb aa a8 f2 23 92 0e 76 25 45 af 13 37 61 58 15 4f 24 b9 76 32 d1 e8 a5 b3 7f 74 de ed 89 c6 72 4a 81 ca a3 ae ca 67 ad da 8f dd bd 1c 57 2b 61 1a 48 08 aa 13 dc 5d 49 e2 45 05 c0 55 81 81 1a 62 7e 8a aa 77 3d 0e 39 eb 71 df 00 93 52 e6 fe 54 f0 33 d1 d6 12 5a 91 91 05 89 f7 67 d8 a0 1c 99 3f		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64		
TSP			
Fecha : (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	177267783		
Datos estampillados:	3F00j4jzuCJCd4ARjq14cdJoEOI=		

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común: Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Nezahualcoyotl

Folio de registro: 8202266/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: treinta de septiembre del dos mil veinticuatro

Hora de envío: 16:23 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: andy.pdf, Tamaño: 63395 bytes.

Tipo: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común: Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito

Folio de registro: 8197914/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: treinta de septiembre del dos mil veinticuatro

Hora de envío: 09:07 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: incidentes.pdf, Tamaño: 377711 bytes.

Tipo: application/pdf.

Listado de Tesis

#	Registro digital	Tesis	Rubro	Nota de publicación
1	2028754	XXI.2o.C.T.34 L (11a.)	SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE TRAMITAR Y RESOLVER EL INCIDENTE INNOMINADO PARA ACREDITAR QUE NO ESTÁ EN RIESGO LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR.	Esta tesis se publicó el viernes 10 de mayo de 2024 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
2	2028345	X.2o.T.15 L (11a.)	SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. DEBE NEGARSE POR LO QUE RESPECTA AL MONTO NECESARIO PARA LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, Y GARANTIZARSE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVAR DE ESA MEDIDA CAUTELAR, AUN CUANDO LA PARTE QUEJOSA SEA UN ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	Esta tesis se publicó el viernes 01 de marzo de 2024 a las 10:04 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
3	2027705	VII.2o.T.20 L (11a.)	SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE DESCONTAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA CANTIDAD FIJADA COMO GARANTÍA PARA LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE HAGA LA RETENCIÓN EN CASO DE NEGARSE EL AMPARO.	Esta tesis se publicó el viernes 24 de noviembre de 2023 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
4	2027512	I.3o.T.4 L (11a.)	SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LOS ARTÍCULOS 152 Y 190 DE LA LEY DE AMPARO, QUE DETERMINAN QUE SE CONCEDERÁ EN CUANTO EXCEDA DE LO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 107, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.	Esta tesis se publicó el viernes 20 de octubre de 2023 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
5	2027143	XXI.2o.C.T.19 L (11a.)	SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA CANTIDAD MÍNIMA PARA LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR POR LA QUE NO SE CONCEDERÁ, NO TIENE UNA NATURALEZA DISTINTA A LA DE LAS PRESTACIONES DETERMINADAS EN EL FALLO RECLAMADO Y, POR TANTO, ESTÁ GRAVADA POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2023 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
6	2027038	PR.L.CS. J/34 L (11a.)	SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EN LOS CASOS EN QUE SE DEMUESTRE LA EXISTENCIA DEL DESPIDO, PARA SU OTORGAMIENTO DEBE ASEGURARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AL OPERAR EN SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE QUE SE ENCUENTRA EN RIESGO, POR LO QUE CORRESPONDE AL PATRÓN DESVIRTUARLA.	Esta tesis se publicó el viernes 18 de agosto de 2023 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de agosto de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.
7	2026675	I.3o.T.2 K (11a.)	SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. AL DETERMINARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR PARA DECIDIR SOBRE SU CONCESIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 190 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO DEBE PONDERARSE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.	Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2023 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
8	2026230	I.5o.T.39 L (11a.)	SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. CONDICIONES MÍNIMAS PARA CONCEDERLA EN BENEFICIO DEL PATRÓN FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL LAUDO RECLAMADO.	Esta tesis se publicó el viernes 24 de marzo de 2023 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

#	Registro digital	Tesis	Rubro	Nota de publicación
9	2026090	I.14o.T.19 L (11a.)	SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA CALCULAR EL MONTO QUE GARANTICE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR Y EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, AL DECIDIR SOBRE SU CONCESIÓN PROCEDE ANALIZAR LA VEROSIMILITUD DEL SALARIO, SIN PREJUZGAR EL DETERMINADO EN EL LAUDO, CUANDO NO SEA ACORDE CON EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD.	Esta tesis se publicó el viernes 03 de marzo de 2023 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
10	2024917	III.2o.T.21 L (11a.)	INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. NO QUEDA SIN MATERIA CUANDO SE DECLARA FIRME EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.	Esta tesis se publicó el viernes 01 de julio de 2022 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
11	2024254	III.2o.T.7 L (11a.)	RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE, POR EXTENSIÓN, CONTRA LA NEGATIVA DE EJECUTAR EL LAUDO PARA QUE EL TRABAJADOR OBTenga LA CANTIDAD FIJADA EN LA SUSPENSIÓN PARA GARANTIZAR SU SUBSISTENCIA MIENTRAS SE TRAMITA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR EL PATRÓN.	Esta tesis se publicó el viernes 04 de marzo de 2022 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
12	2023988	III.2o.T.3 L (11a.)	INCIDENTE DE SUSTITUCIÓN PATRONAL. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE SU PROMOCIÓN, SON INAPLICABLES EL TÉRMINO Y LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LA PRECLUSIÓN Y LA PRESCRIPCIÓN, RESPECTIVAMENTE, AL DEPENDER DEL DERECHO QUE PRETENDE PRESERVARSE.	Esta tesis se publicó el viernes 07 de enero de 2022 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
13	2022385	XXI.3o.C.T.4 L (10a.)	SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO CONTRA LAUDOS. AUNQUE ES FACULTAD DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECIDIR AL RESPECTO, ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN VÍA DE QUEJA CUANDO LA RESOLUCIÓN LA EMITIÓ EL PLENO.	Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
14	2022252	III.5o.T.3 L (10a.)	SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR TRATÁNDOSE DE LA SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE FIJAR CANTIDAD PARA GARANTIZARLA CUANDO LA ACCIÓN PRINCIPAL DE INDEMNIZACIÓN DERIVE DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO LABORAL POR CONDUCTAS INDEBIDAS DEL PATRÓN.	Esta tesis se publicó el viernes 16 de octubre de 2020 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
15	2022110	VIII.1o.C.T.10 L (10a.)	RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO EN MATERIA LABORAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO ESTÁ FACULTADO PARA MODIFICAR Y AUMENTAR LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, DAÑOS Y PERJUICIOS, AUNQUE EL RECURRENTE SEA EL PATRÓN, Y EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PROVEA EN FORMA INFUNDADA E INMOTIVADA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO.	Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2020 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
16	2021397	PC.I.L. J/59 L (10a.)	SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA CALCULAR EL MONTO QUE GARANTICE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR Y DECIDIR SOBRE SU CONCESIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 190 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE CONSIDERARSE EL SALARIO QUE TUVO POR ACREDITADO LA AUTORIDAD EN EL LAUDO RECLAMADO.	Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de enero de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

#	Registro digital	Tesis	Rubro	Nota de publicación
17	2020843	III.3o.T.53 L (10a.)	INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO CONDENATORIO. PROCEDE CUANDO LO PROMUEVE EL TRABAJADOR POR LA OMISIÓN DE GARANTIZAR SU SUBSISTENCIA.	Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
18	2020844	III.3o.T.54 L (10a.)	INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO POR DEMORA O RETRASO INJUSTIFICADO EN LA SUSPENSIÓN CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO CONDENATORIO RESPECTO DE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR. DADA LA NATURALEZA E IMPLICACIONES JURÍDICAS Y FÁCTICAS DEL INCUMPLIMIENTO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE PROCURAR DILIGENTEMENTE SU EJECUCIÓN, DE LO CONTRARIO SE HARÍA NUGATORIA SU FINALIDAD.	Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
19	2019647	XI.3o.A.T.2 L (10a.)	SOLICITUD DE EJECUCIÓN DEL LAUDO Y COBRO DE LAS PRESTACIONES DE CONDENA POR EL TRABAJADOR. NO CONSTITUYEN ACTOS QUE ENTRAÑEN CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.	Esta tesis se publicó el viernes 05 de abril de 2019 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion21881_1.pdf
Secuencia: 6803491

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6632000000000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/10/2024T18:40:07Z / 04/10/2024T12:40:07-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	4b 2e 66 93 05 99 85 7f 01 f8 c8 f7 c7 e0 a4 88 50 96 ed 62 43 a3 0b 2a 9a 8a 24 88 13 1c 1d ea f6 47 18 4d 19 36 07 59 8a 7f 2c 1b 30 5f d1 db 46 f3 1a d9 cd 95 4d ee 66 c3 de cb 3f 72 dc d5 84 5a 02 fa fc 3f f4 72 bb 18 0d da 08 d7 6b ec bc 6f 30 15 47 40 c7 62 45 1a ef 7e bf 6f ea 46 c7 58 7f fe 46 f0 eb 20 e7 29 ca b9 9a d6 41 a3 75 c1 13 22 61 c3 da 25 f2 ba 9e ff cd 69 78 53 57 ad 88 8e cd 8b 89 01 18 c4 d8 b8 72 05 ad e2 da f8 8e 21 00 61 1b 29 31 86 ea 04 6f 51 d2 8a 24 54 e3 9a 98 fb d1 09 2d 43 07 bc 72 04 2c e3 25 ce 43 bd e4 31 1a 68 7b 67 96 41 3e 12 e1 44 58 79 2a da e8 60 0d 99 6f 65 1f e8 ee 21 2c 73 e7 2d d9 be ff 66 ca 7c 9b f1 d9 96 3f b5 18 97 30 c1 f6 b8 60 83 af d9 4a 82 5c fd 3d 09 9c 02 f3 67 d1 1d 3c c4 bf fc b1 ee 01 86 26 bc d7 87			
Validación OCSF	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/10/2024T18:40:21Z / 04/10/2024T12:40:21-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSF:	Servicio OCSF ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSF:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSF:	706a6620636a6632000000000000000000000018064			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/10/2024T18:40:07Z / 04/10/2024T12:40:07-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	7635361			
	Datos estampillados:	A3E032B6A0149BD78CA124DD4573DE4DE51EEBDD4D38ED6FBE4ABAC395538B2			

a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51eebddd4d38ed6f4abac395538b2